

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
SCUOLA DI LETTERE E BENI CULTURALI

Corso di Laurea in
ANTROPOLOGIA RELIGIONI CIVILTÀ ORIENTALI

**BUSINESS, SOCIAL NETWORK, E-TRIBES E REALTÀ “VIRTUALI”:
ANALISI DI RICERCHE ETNOGRAFICHE SU PIATTAFORME
SOCIALI DIGITALI**

Tesi di Laurea in
ANTROPOLOGIA CULTURALE

RELATORE:
Prof. Roberta Bonetti

PRESENTATA DA:
Arianna Moretti

SESSIONE: PRIMA
ANNO ACCADEMICO: 2018-2019

INDICE

1. Introduzione	1
2. Parte I: L'incontro tra ricerca etnografica e realtà "virtuali"	4
2.1 Antecedenti e primi passi: alcune tappe storiche della ricerca su culture "virtuali" secondo le linee guida tracciate da Boellstorff	5
2.2 Perché l'antropologia studia e-tribes, social network e mondi "virtuali"	17
2.3 Circostrivere i nuovi campi della ricerca etnografica: le comunità "virtuali" ..	28
2.4 Entrare nel campo: l'ingresso nella comunità off e online	33
2.5 Metodi e strumenti dell'antropologia classica applicati ai new media: osservazione partecipante online ed etnografia digitale	39
3. Parte II: Presentazione di tre casi di studio in materia di incontro tra contesti digitali e business	47
3.1 " <i>Innovation Creation</i> ": Consumatori come nuovi coproduttori dell'era digitale	48
3.2 " <i>Coming of age in Second Life</i> ": Capitalismo creazionista in una realtà in cui tutto è da creare e tutto è potenzialmente creabile	55
3.3 " <i>Why We Post</i> ": limiti ed opportunità dell'apporto dei social media in campo commerciale ed imprenditoriale	63
4. Bibliografia e sitografia	71

1. INTRODUZIONE

La tesi *Business, social network, e-tribes e realtà "virtuali". Analisi di ricerche etnografiche su piattaforme sociali digitali* riguarda uno studio che può considerarsi al crocevia di diversi campi disciplinari: tra la metodologia etnografica, lo sviluppo tecnologico che negli ultimi decenni ha radicalmente trasformato gli scambi interpersonali, e l'impatto sul mercato e sulla socialità dell'uso creativo delle piattaforme sociali digitali da parte degli utenti.

L'interesse specifico per questo tema nasce da un percorso triennale di studi antropologici nel corso del quale è stato possibile maturare una maggiore consapevolezza circa l'impatto delle piattaforme sociali *online* sulla vita quotidiana, nei più vari e disparati contesti relazionali.

Ho così suddiviso il mio lavoro: nella prima parte ho proposto una presentazione di alcuni strumenti di natura teorica e metodologica, mentre nella seconda ho brevemente esposto il contenuto di tre casi di ricerca.

Nello specifico, la sezione teorico-metodologica è stata sviluppata presentando cinque aspetti inerenti la ricerca etnografica nel mondo digitale. Per tale ragione, dopo una breve parentesi storica relativa alla co-evoluzione di piattaforme sociali online e i relativi approcci di ricerca sulla base degli studi di T. Boellstorff, sono stati affrontati altri aspetti: le ragioni dell'utilità dell'approccio antropologico applicato ai social media, la definizione di specifiche aree di ricerca nel mondo online, le modalità di partecipazione e osservazione del ricercatore in tali contesti "immateriali", ed infine *trasposizione, riadattamento ed utilizzo* di osservazione partecipante e analisi etnografica in rete.

Per la stesura di questa parte della tesi, ho fatto uso di diversi documenti di carattere scientifico: tra questi, mi sono ispirata prevalentemente ad *Antropologia dei social media. Comunicare nel mondo globale*, recente pubblicazione di Angela Biscaldi e Vincenzo Matera, nonché ad alcune celebri pubblicazioni quali quelle di Tom Boellstorff, Robert V. Kozinets e Daniel Miller, tra cui *Coming of Age in Second Life* (Boellstorff, 2008), *Ethnography and Virtual Worlds. A Handbook of Method* (Boellstorff et al., 2012), *Netnography. Doing Ethnographic Research Online* (Kozinets, 2009), *The Wisdom of Consumer Crowds: Collective Innovation in the Age of Networked Marketing* (Kozinets et al., 2008), *Tales from Facebook* (Miller, 2011), *Come il mondo ha cambiato i Social Media* (Miller et al., 2019).

Nella seconda sezione della tesi ho scelto e indagato tre casi di studio che potessero fare emergere l'agency ed il potenziale creativo-innovativo degli utenti che utilizzano piattaforme digitali. Il primo caso, *Innovation creation by online basketball communities* (Füller, Jawecki,

Mühlbacher, 2007) analizza la posizione dei consumatori in veste di co-produttori di beni nell'era digitale; nel secondo caso, tratto da *Coming of age in Second Life* (Boellstorff, 2008), si propone un'introduzione al concetto di "capitalismo creazionista" come principio motore delle dinamiche di mercato interne ad una realtà in cui qualsiasi cosa è potenzialmente creabile; mentre l'ultimo caso – tramite i risultati emersi dalle pubblicazioni relative alla ricerca multisituata *Why We Post* di D. Miller e colleghi – propone una riflessione su come negli ultimi anni i social media siano stati integrati in mercati preesistenti o abbiano consentito di svilupparne di nuovi.

I casi selezionati, pur pertinenti all'oggetto della tesi, non hanno la pretesa di restituire una visione esaustiva circa le evoluzioni che hanno interessato il campo di studi nel periodo intercorso tra le prime teorizzazioni della *netnografia* di R. V. Kozinets e le ricerche di D. Miller e colleghi. Tuttavia, malgrado gli sviluppi lessicali, metodologici ed etici affermatasi tra le pubblicazioni degli studi in questione, si è tentato di valorizzare gli elementi di continuità – piuttosto che di rottura – tra i diversi approcci, col fine di affrontare, attraverso i casi di studio, il processo che ha gradualmente coinvolto il consumatore-utente nella creazione e reinvenzione di prodotti a lui stesso destinati.

Il mio interesse è volto al raggiungimento di una visione più ampia e approfondita sulla modalità di indagine etnografica online e sugli sviluppi delle annesse applicazioni pratiche. Per tale ragione, ho scelto di ripercorrere i passi della ricerca scientifica partendo dalle prime teorizzazioni ed applicazioni del metodo netnografico di R. Kozinets e dagli aurorali studi di Michael Rosenberg e John Masterson sulle piattaforme *WolfMOO* ed *Ancient Anguish*, con lo scopo di comprendere le ragioni per cui – come ormai largamente riconosciuto – l'apporto antropologico sia imprescindibile nell'affrontare contesti relazionali mediati dalla rete.

A seguito dello studio svolto attraverso la letteratura sull'argomento, ho potuto apportare delle modifiche sul mio testo "in corso d'opera". Per questa ragione, ho optato per porre tra virgolette il termine "virtuale". Da una parte, infatti, avevo accolto il termine nell'accezione del suo utilizzo quotidiano, mentre dall'altra – pur non evitandone a priori l'impiego – ho inteso rimarcare la problematicità emersa nel corso dello studio sull'argomento. Il tema è stato affrontato anche da A. Biscaldi e V. Matera in *Antropologia dei social media*, in cui il problema è esemplificato chiarendo le delicate implicazioni di un'ipotetica «distinzione netta fra comunità virtuali e comunità reali¹, che comporterebbe infatti il rischio di distogliere

¹ Biscaldi, Matera, *Antropologia dei social media*, 2019, p. 88

l'attenzione dal fatto che «le attività che si svolgono in vari modi nelle comunità online non possono essere comprese senza considerare il contesto offline e ciò che lì avviene»².

In conclusione, in virtù delle ragioni sopraelencate, in chiusura del presente elaborato si è preferito evitare la formulazione di conclusioni apodittiche, aprendo invece la strada a futuri aggiornamenti, approfondimenti e smentite, senza dunque voler fossilizzare la ricerca all'interno del periodo storico in cui è stata concepita e svolta.

² Ibidem

**2. PARTE I: L'INCONTRO TRA RICERCA ETNOGRAFICA E
REALTÀ "VIRTUALI"**

2.1 Antecedenti e primi passi: alcune tappe storiche della ricerca su culture “virtuali” secondo le linee guida tracciate da Boellstorff

2.1.1 Antropologia: dal pensiero “virtuale” all’approdo online

Nel primo capitolo di *Coming of age in Second Life*, Tom Boellstorff sottolinea il ruolo di primaria importanza rivestito dall’etnografia nell’analisi di contesti culturali digitali, dal momento che proprio questo classico strumento antropologico li avrebbe anticipati in quanto fonte di sapere “virtuale”, ancor prima dell’avvento stesso di internet³. Infatti, il fine della ricerca etnografica sarebbe proprio quello di tentare di comprendere la prospettiva del nativo⁴, dunque – banalmente – di assumere un punto di vista differente dal proprio: obiettivo che presuppone uno sforzo di immedesimazione che travalica i confini della semplice esperienza umana in prima persona.

A rimarcare un dialogo ante litteram tra antropologia e pensiero “virtuale”, la sopracitata opera di Boellstorff si apre con un omaggio al celeberrimo invito lanciato dal padre dell’osservazione partecipante Bronislaw Malinowski all’ipotetico lettore del suo *Argonauti del Pacifico Occidentale*, a cui chiedeva di «immaginarsi»⁵ in un posto nuovo, dunque di rappresentarsi “virtualmente” altrove, nel caso specifico per comprendere il lavoro di immersione in loco a cui si accingeva l’antropologo alle Trobriand (Malinowski, 1922).

Ad ogni modo, come ogni altra evoluzione o nuova applicazione in campo di ricerca, anche l’utilizzo dell’etnografia su piattaforme sociali digitali ha alle spalle una storia di antecedenti che ne hanno consentito l’attuazione. E infatti, sebbene già sul finire dello scorso millennio Peter Lyman e Nina Wakeford⁶ sostenessero che le tecnologie digitali sarebbero state destinate ad aprire i campi di ricerca del futuro per i *Social Studies*, è tendenza comune tra gli esperti di antropologia digitale riconoscere e lamentare il ritardo antropologico rispetto alle altre scienze umane e sociali nella conquista dei contesti di ricerca online⁷. Volendo ipotizzare le cause di tale dilazione, si dovrebbero quantomeno menzionare una storia secolare della disciplina caratterizzata dalla compresenza fisica tra antropologo e collaboratori nel campo di ricerca, e una certa gelosia conservatrice nei confronti dell’applicazione dell’osservazione partecipante

³ Boellstorff, *Coming of age in Second Life*, 2008, p. 6

⁴ Geertz, 1973, in Boellstorff, 2008, p. 6

⁵ “Imagine yourself suddenly set down surrounded by all your gear, alone on a tropical beach close to a native village [...]”. Malinowski, 1922, in Boellstorff, 2008, pp. 3, 6

⁶ Lyman, Wakeford, *Introduction. Going into the (Virtual) Field*, 1999, p. 359

⁷ Biscaldi, Matera, 2019, pp. 81-85

nei suoi termini classici. Infatti, nell'ambito degli studi sociali, l'antropologia è la branca che tradizionalmente è rimasta più ancorata al rapporto interpersonale tra ricercatore e collaboratori, spesso declinato addirittura in una forma di convivenza, implicante l'integrazione dell'antropologo all'interno del contesto umano della sua ricerca.

A tutto ciò va aggiunto che le prime analisi sociologicamente ed antropologicamente rilevanti in materia di mondi "virtuali" sono opera di esterni al settore nel senso strettamente inteso⁸. Tuttavia, non per questo gli apporti emersi nella fase aurorale risultano sterili o banali: per citare degli esempi, P. Curtis (1992) si è concentrato sul tema delle norme sociali in fase di strutturazione all'interno di gruppi online, S. DiPaola (2003) si è dedicato allo studio di processi di personificazione dell'avatar, mentre C. Ondrejka (2004) ha analizzato contenuti emersi dalla partecipazione produttiva tra utenti⁹.

Trattando di contributi esterni al settore che hanno direttamente o indirettamente cooperato all'evoluzione del filone di studi, va inoltre ricordato l'apporto creativo garantito da scritti non accademici, tra cui i resoconti di professionisti provenienti dal campo del giornalismo, che non di rado hanno prediletto la pubblicazione o la circolazione informale del proprio materiale tramite internet. A tale proposito, vanno menzionati come casi esemplari alcuni lavori di J. Dibbell, realizzati nei due decenni a cavallo del nuovo millennio (1993; 1998; 2007)¹⁰.

2.1.2 *Cybersociality Research* alla luce dei bisogni dell'era digitale

Volendo nel presente paragrafo ripercorrere alcune tappe fondamentali per l'approdo concreto dell'etnografia su social network ed altri tipi di realtà digitale, non ci si può esimere dal menzionare la *Cybersociality Research*. Con tale definizione si designa un approccio di studio incentrato sulla cybersocialità, ovvero su scambi sociali che si articolano in rete sfruttando servizi che possono prevedere la contemporanea presenza degli utenti o – alternativamente – basarsi su rapporti in differita, e in cui le modalità di interazione sono implicitamente determinate dalle caratteristiche dello stesso servizio online¹¹. Cardine della cybersocialità e della ricerca ad essa relativa è il saldo principio di individualità, fondamento e spinta vitale

⁸ Boellstorff, Nardi, Pearce, Taylor, *Ethnography and virtual worlds*, 2012, p. 26 (pos. 678)

⁹ Ibidem

¹⁰ Ibidem

¹¹ http://www.treccani.it/enciclopedia/cybersocialita_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/ (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

delle relazioni che si instaurano online e delle necessità che si mira a soddisfare tramite l'utilizzo delle suddette piattaforme sociali digitali¹².

Se infatti nel 1954 lo psicologo A. Maslow propone una gerarchia dei bisogni umani che si dispiega dalle più basilari necessità fisiologiche fino al più sofisticato desiderio di autorealizzazione, poco più di cinquant'anni più tardi L. De Felice si accinge a realizzare un palinsesto dello schema precedentemente delineato, col fine di rilevare ed esporre le esigenze più fortemente avvertite dall'individuo nell'era digitale¹³. Prevedibilmente, dalla cosiddetta piramide "COSMA" emerge una gerarchia valoriale di cui l'individualità risulta essere fulcro e principio coesivo. Dalla base alla punta si annoverano infatti necessità altamente rappresentative del frangente storico inaugurato dalla diffusione dei nuovi media: dalle esigenze di connessione all'orientamento digitale, seguiti da socialità e medialità, per culminare nel bisogno di autocelebrazione¹⁴. Di conseguenza, l'economia propria dei contesti di interazione via internet è generalmente orientata a potenziare l'"Io", inteso come entità individuale definita, nutrita di autostima e tendente all'autonomia¹⁵.

Le vaste possibilità di ricerca sulla cybersocialità sono coadiuvate dalla natura stessa dei mondi "virtuali", concepiti come realtà capaci di restituire il senso della globalità di un ambiente persistente nel tempo, che si basa sulla partecipazione collettiva, nutrendosi della cooperazione degli utenti che vi aderiscono¹⁶. Infatti, di pari passo con lo sviluppo di mondi online, si è evoluto un filone di ricerca e commentari ad essi relativo; e, diversamente da quanto si potrebbe istintivamente essere portati a credere, si tratta di un ambito di interesse vivo già a partire dall'ultimo trentennio del XX secolo.

2.1.3 Realtà in rete e ricerca etnografica online in co-evoluzione

Già dal finire degli anni Settanta dello scorso secolo, pionieri del nascente ambito di studio della comunicazione mediata da computer (comunemente detta "CMC", da "*Computer Mediated Communication*") come i coniugi Starr Roxanne Hiltz e Murray Turoff del *New Jersey Institute of Technology* avanzano ipotesi circa le modalità con cui le nuove modalità di

¹² Ibidem

¹³ De Felice, *Marketing conversazionale*, 2010, pp. 19-20 (poss. 208 segg.)

¹⁴ Ivi, pp. 20-21

¹⁵ http://www.treccani.it/enciclopedia/cybersocialita_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/ (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

¹⁶ Boellstorff, Nardi, Pearce, Taylor, 2012, pp. 6-7 (poss. 320-332)

socializzazione avrebbero potuto condurre alla fondazione di coese realtà associative in rete¹⁷. Al momento della pubblicazione, nel 1978, la loro opera *The Network Nation* si distingue infatti per il carattere di spiccata lungimiranza, che la rende da subito pietra miliare nel relativo campo di studi¹⁸. La visionarietà è del resto il carattere che più esplicitamente emerge anche dalla riedizione del 1993, in cui viene aggiunto un capitolo contenente specifiche riflessioni concernenti speculazioni su futuro e superconnettività, elaborate proprio alla luce dei progressi tecnologici raggiunti nei quindici anni che separano le due edizioni¹⁹.

Sebbene di tali embrionali studi incentrati su cyberspazio e forme di socialità affermatevisi alcuni studiosi – tra cui C. Hine – abbiano giustamente rimarcato la natura non strettamente etnografica²⁰, ai fini della presente riflessione è invece utile riconoscerne gli elementi di continuità con lo sviluppo del successivo filone di ricerca. Infatti, va in primis constatato con Boellstorff che in un numero significativo di essi si affrontavano già con notevole precocità i macrotemi destinati a divenire stabili pilastri di tutta la successiva storia evolutiva degli studi sulla cybersocialità²¹, in cui rientra infine anche l’approdo effettivo dell’etnografia nelle ricerche su culture in rete. Infatti, nei decenni immediatamente successivi, studi di vocazione analoga a quelli sopracitati hanno vissuto un incremento continuo, e particolarmente accelerato in concomitanza con la diffusione dei blog prima e delle piattaforme di social networking poi, fino all’approdo nel campo di aurorali ricerche antropologiche vere e proprie.

Con la progettazione della prima MUD (ovvero “*Multi-User Dimension*”) propriamente detta nel corso dell’ultimo biennio degli anni Ottanta, ad opera di Roy Trubshaw e Richard Bartle della Essex University²², l’attenzione verso la comunicazione tramite computer sembra aumentare inesorabilmente. Non a caso, alcuni primordiali esperimenti di etnografia dei mondi “virtuali” si affermano già dai primi anni Novanta: tra gli autori che si distinguono in tale periodo nel presente ambito di ricerca vanno senz’altro annoverati Michael Rosenberg e John Masterson, cimentatisi rispettivamente con le piattaforme *WolfMOO* ed *Ancient Anguish*²³.

2.1.4 Il contributo degli studi di Rosenberg e Masterson

¹⁷ Boellstorff, 2008, p. 53

¹⁸ <https://mitpress.mit.edu/books/network-nation-revised-edition> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

¹⁹ Ibidem

²⁰ Hine, 2005, in Boellstorff, 2008, p.53

²¹ Ibidem

²² Pargman, *Virtual Community Management as Socialization and Learning*, 2005, p. 95

²³ Boellstorff, 2008, p. 53

La rilevanza assunta dall'etnografia *Virtual Reality: Reflections of Life, Dreams and Technology. An Ethnography of a Computer Society*, realizzata da Rosenberg su *WolfMOO* nel 1992, si giustifica per la pionieristica applicazione del metodo malinowskiano dell'osservazione partecipante in un primitivo mondo "virtuale", tuttavia già contenente alcuni tratti basilari destinati ad essere riproposti nelle piattaforme realizzate nei decenni successivi. Tra gli elementi principali di *WolfMOO* spicca infatti il personaggio, l'"avatar": cardine della socialità online in quanto libera autorappresentazione dell'utente, nonché ponte attraverso cui i giocatori possono interfacciarsi tra loro, comunicare ed interagire. Dunque, la condizione a cui l'antropologo è dovuto sottostare per inserirsi all'interno del mondo come osservatore è stata entrarvi da partecipante, restandovi per lungo tempo, col fine di assimilarne regole e meccanismi. Inoltre, in *Designing Virtual Worlds*, Richard A. Bartle riconosce a questa sorta di «guida turistica in prima persona»²⁴ il merito di aver testimoniato l'esistenza e le intrinseche dinamiche socio-antropologiche di una realtà sfuggente prima che scomparisse: l'etnografia in questione è infatti l'unico valido lascito di una cultura specifica oggi non più osservabile, essendo nel frattempo stata chiusa la piattaforma²⁵.

A Rosenberg è debitore Masterson, che – a distanza di due anni dalla pubblicazione del sopracitato studio – realizza un'etnografia di *Ancient Anguish*, celebre MUD aperta al pubblico nei primi anni Novanta, nonché gioco a base testuale a tema medievale²⁶. Tuttavia, rispetto al suo predecessore, Masterson applica il metodo etnografico nell'analisi di contesti di aggregazione interpersonale online al fine di studiarne in chiave antropologica gli aspetti linguistici.

A tale proposito, merita una menzione la tesi *Nonverbal communication in text based virtual realities*, in cui l'autore – già nel 1996 – definisce le *Multi-User Dimensions* come «siti di culture umane complesse²⁷». Con l'obiettivo dichiarato di comprendere le modalità espressive della comunicazione non verbale in contesti "virtuali" a base testuale, la dissertazione in questione è elaborata a partire da dati raccolti con mezzi propri dell'etnografia, tra cui l'intervista non rigidamente strutturata ai membri della comunità digitale, senza volontà di forzature finalizzate ad una riduzione schematica dei risultati ottenuti. Partendo dalle informazioni raccolte sul campo, Masterson arriva ad ipotizzare che le funzioni della

²⁴ "It's like a first-person travel guide", in Bartle, *Designing Virtual Worlds*, 2003, p. 491

²⁵ Ibidem

²⁶ <http://ancient.anguish.org/> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

²⁷ "Sites of complex human cultures", in Masterson, *Nonverbal communication in text based virtual realities*, 1996, p. ii

comunicazione non verbale siano indispensabili nell'interazione umana a prescindere dal contesto in cui essa si attua, sebbene le forme specifiche di questa possano variare tra contesti di compresenza fisica e contesti di interazione mediati dalla rete²⁸.

2.1.5 Pargman: approccio metodologico ibrido ed applicazione della Teoria Sociale dell'Apprendimento online

Proseguendo in ordine cronologico, un lavoro di spicco risalente ai primi anni Duemila è quello di Daniel Pargman del *Royal Institute of Technology* di Svezia, che dedica particolare attenzione alla piattaforma *SvenskMud*. A riconoscerne i meriti è anche l'esperto di *Computer-Mediated Communication* Charles Ess, che del contributo di Pargman esalta soprattutto la brillante analisi delle modalità di creazione, trasposizione e consolidamento di pregiudizi culturali nelle interazioni online²⁹. Pargman si è inoltre distinto per essersi precocemente interessato delle varie sottoculture emergenti in contesti aggregativi mediati dalla rete.

In *Virtual Community Management as Socialization and Learning*³⁰, lo studioso approfondisce le dinamiche che permettono ad una comunità "virtuale" di sopravvivere nel tempo, utilizzando i dati acquisiti mediante la propria esperienza sul campo online³¹. Applicando al nuovo contesto di studio strumenti classici della ricerca antropologica, Pargman si serve tanto di dati raccolti esplicitamente tramite sondaggi, interviste e conversazioni faccia a faccia con gli sviluppatori della piattaforma, quanto di informazioni estrapolate dalla propria esperienza in prima persona³². A tale proposito, di importanza non trascurabile risulta proprio la scelta di sfruttare il contatto diretto con gli ideatori³³ – approccio riproposto nel 2009 anche da Malaby in uno studio sulle compagnie creatrici dei mondi "virtuali"³⁴ – in quanto tale scelta strutturale consente al ricercatore di acquisire preziosi elementi per tentare di ricostruire un quadro olistico della realtà studiata.

Ad ogni modo, una delle caratteristiche più rilevanti dello studio in questione è l'applicazione al contesto online della teoria sociale dell'apprendimento, in cui l'interiorizzazione di concetti è contestualizzata in – e dipendente da – pratiche di costruzione di significato all'interno di una

²⁸ Ibidem

²⁹ Macfadyen, Roche, Doff, *Communicating Across Cultures in Cyberspace*, 2004, p.159.

³⁰ Pargman, 2005

³¹ Ivi, p. 95

³² Ivi, pp. 97-98

³³ Ivi, pp. 96-97

³⁴ Boellstorff, Nardi, Pearce, Taylor, 2012, p.26

data comunità³⁵. A fondamento della teoria, sta l'assunto che l'apprendimento non possa essere concepito come atto strettamente vincolato all'insegnamento esplicito, bensì come modalità costante di acquisizione all'interno del contesto sociale³⁶.

A risultare innovativa nella ricerca di Pargman è quindi la volontà di considerare *SvenskMud*, in quanto contesto, sede di possibile apprendimento e apprendistato. Infatti, analogamente ad ogni altra realtà offline, ogni MUD è caratterizzata da uno specifico insieme di regole: al suo interno si può apprendere empiricamente cosa definisca una situazione usuale rispetto ad una insolita, come comportarsi in maniera adeguata al contesto e secondo quali norme di interazione relazionarsi agli altri utenti. Non a caso, tra i temi affrontati con maggior veemenza nella ricerca esposta, spicca l'analisi della possibilità di "carriera" all'interno della piattaforma, intesa come evoluzione della posizione del singolo in vista del raggiungimento – tramite apprendistato – dello status di "esperto", ovvero membro con abilità, conoscenze e competenze specifiche, massimamente inserito nel contesto³⁷. A differenza delle comunità di pratiche offline, in *Svenskmud* gli step della carriera d'integrazione sociale vengono chiaramente e nominalmente esplicitati, in una sorta di *cursus honorum* che va dalla massima marginalità sociale del «*Novice Player*» al massimo inserimento dell'«*Arch Magician*»³⁸. I passaggi di grado rappresentano fasi di demarcazione evidenti e pertanto inequivocabili, assimilabili – a detta dello stesso autore – ai riti di iniziazione studiati da Van Genep³⁹.

A fronte di quanto esposto, è possibile riconoscere nelle ricerche di Pargman, come del resto anche in quelle di Masterson, un tassello non trascurabile nella storia degli studi etnografici di piattaforme digitali, specialmente per le applicazioni innovative di strumenti e teorie classici dell'antropologia in contesti che per la disciplina non erano convenzionali all'epoca delle pubblicazioni. Ne risulta un dialogo produttivo e armonico tra forme tradizionali e supporti della contemporaneità.

2.1.6 Ricerca etnografica online e multisituata

Infine, è opportuno citare alcuni esempi di applicazione di ricerca multisituata, ovvero di studi che hanno contemporaneamente preso in considerazione, sempre con sguardo antropologico, le

³⁵ Pargman, 2005, p. 95

³⁶ Ivi, pp. 95, 100-02

³⁷ Ivi, pp. 98-102

³⁸ Ivi, p. 99

³⁹ Ivi, pp. 99-100

realtà online di più piattaforme contemporaneamente. Tra questi, vanno quantomeno citati i lavori che nei primi anni del nuovo millennio hanno impegnato Fornäs e la sua équipe (2002) e Juul (2005)⁴⁰.

Lo studio diretto da Johan Fornäs, Professore al *National Institute for Working Life Program for Work and Culture in Norrköping*, Svezia, si basa su materiale raccolto in più piattaforme, tra cui *WaterMOO* e *LambdaMOO*, con l'ausilio di un team di ricerca composto da K. Klein, M. Ladendorf, J. Sundén e M. Sveningsson⁴¹. Come suggerito dal titolo stesso, il fulcro di interesse nella ricerca alla base della pubblicazione *Digital Borderlands. Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet*⁴² è costituito dalla percezione del concetto di confine nelle realtà online. Nell'ambito dello studio in analisi, la nozione di confine – quantomeno nella sua accezione di barriera invalicabile tra due realtà nettamente contrapposte – viene fermamente respinta, a favore invece di terminologie più accorte e consapevoli della complessità strutturale dei contesti digitali, essendo anche in essi riscontrabili aree ambigue e di incerta attribuzione⁴³.

Tra le possibilità di socializzazione introdotte dall'utilizzo di internet, nello studio in questione si esalta specialmente quella di scavalcare barriere tra domini classicamente concepiti in contrapposizione. È infatti proprio grazie a tale approccio che i ricercatori hanno potuto sfruttare la molteplicità dei contesti analizzati al fine di affermare il superamento concettuale delle teorie dicotomiche – e talvolta manichee – prevalenti negli anni Novanta, in cui i contesti relazionali online erano regolarmente subordinati a quelli offline, reputati più autentici⁴⁴.

Si ritiene inoltre opportuno menzionare Jesper Juul, autore della ricerca pubblicata nel 2005 con il provocatorio titolo di *Half real. Video games between real rules and Fictional Worlds*⁴⁵, volto a sottolineare il ponte costituito dalla realtà di gioco online tra mondo materiale e mondo digitale. Coerentemente, nell'introduzione alla sua opera, Juul valorizza la natura ibrida di tali dimensioni: se da una parte i contesti delle interazioni sono mondi di finzione, nati dall'immaginazione degli umani creatori, dall'altra si ritrovano necessariamente a rispondere a regole reali, condizioni necessarie a strutturare compresenza e convivenza tra esseri umani, a prescindere dal tipo di contesto⁴⁶. L'aspetto di maggior interesse in questo studio, ai fini della corrente esposizione, è la capacità dell'autore di analizzare dinamiche specifiche del gioco in

⁴⁰ Boellstorff, 2008, p. 54

⁴¹ Fornäs, Klein, Ladendorf, Sundén, *Digital Borderlands*, 2002

⁴² Ibidem

⁴³ Bury, (recensito da), *Digital Borderlands: Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet*, 2004

⁴⁴ Ibidem

⁴⁵ Juul, *Half-real*, 2005

⁴⁶ <http://www.half-real.net/> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

rete per arrivare a confrontarsi con temi di più ampio respiro, concernenti tutta la branca della ricerca etnografica su piattaforme sociali digitali.

A tale proposito, i termini di «emergenza» e «progressione»⁴⁷ sono utilizzati da Juul per definire due parametri fondanti del videogioco in generale, che definirebbero rispettivamente la presenza di regole di base di immediata comprensione e la possibilità di compiere nel gioco un avanzamento lineare per step, mediante la maturazione di abilità specifiche⁴⁸. Juul sostiene che questi due tratti siano presenti – seppur in proporzioni variabili – nei diversi giochi, e che alla prevalenza dell’uno o dell’altro carattere si leghino due tipi differenti di predisposizioni al gioco: una più strettamente incentrata sull’aspetto normativo, l’altra su quello della “finzione”. Per comprendere a pieno la natura di questo termine nel contesto in esame, risulta opportuno risalire alla sua radice etimologica latina, nella quale coesistono il senso di “fare finta”, che rimanda alla sfera della simulazione, e quello di “creare”, nell’accezione di farsi artefici di qualcosa, che viene dunque così ad essere effettivamente reale⁴⁹.

Per affrontare il tema della labilità del confine tra realtà e finzione in maniera strutturata, Juul propone la scomposizione del modello di gioco classico in caratteristiche operanti su tre livelli: il primo di carattere ludico-normativo, il secondo relativo alla relazione tra giocatore e gioco, e l’ultimo – nonché il più significativo ai fini della presente analisi – inerente la dinamica di scambio tra contesto ludico e realtà circostante⁵⁰. Risulta dunque evidente il valore antropologico di un simile studio, atto a sottolineare – attraverso la scomposizione in strati della realtà del gioco online – la naturale tendenza umana a comprendere e reinterpretare, in una dinamica di continua negoziazione delle regole stabilite, al fine del raggiungimento di un determinato scopo.

Di conseguenza, citando Linda Hughes, Juul conferma che l’utenza può sostanzialmente rideterminare la natura del gioco con cui interagisce, dal momento che gruppi differenti di giocatori possono collettivamente dare vita ad esperienze di gioco tra loro sensibilmente differenti, quando non diametralmente opposte⁵¹. In più, approfondendo l’analisi, si può arrivare a testare l’esistenza di alcune evoluzioni specifiche del videogioco, in cui il focus dell’attività si sposta dal classico obiettivo teleologicamente proposto di vittoria alla circolarità del gioco stesso: giocare per giocare, per godere dell’esperienza della realtà “virtuale”, se

⁴⁷ “*Emergence*” e “*progression*”, in Juul, 2005, p. 5

⁴⁸ *Ibidem*

⁴⁹ <http://www.treccani.it/vocabolario/finzione> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

⁵⁰ Juul, 2005, p. 6

⁵¹ Huges, 1999, p. 94, in Juuls, 2005, p. 11

vogliamo anche fine a se stessa⁵². L'autore vuole sfatare la visione collettiva secondo cui la realtà del videogioco si esaurirebbe nello svolgimento di attività fisse e prestabilite; per tale ragione ne sottolinea il valore culturale, connesso all'alto grado di complessità sociale che le relazioni tra partecipanti possono facilmente raggiungere.

Affermando l'esistenza di gradi di profondità d'analisi in cui il perfezionamento della performance non risulta più il fine movente dell'azione di gioco, lo studio di Juul acquisisce un peso non indifferente all'interno della relativa corrente ricerca. Infatti, proprio alla luce di questo step metodologico e concettuale, si può arrivare a comprendere la natura di alcune dinamiche proprie dei social network, dove il vivere l'esperienza dell'interazione digitale non si considera più funzionale al raggiungimento di un obiettivo determinato. Infatti, nelle piattaforme di social networking è facile riscontrare che la partecipazione degli utenti, seppur sempre regolata da norme di interazione specifiche, diventa fine a se stessa, ovvero orientata all'aumento delle connessioni sociali ed alla creazione di spazi immateriali in cui “fingere” – dunque costruire – nuove realtà relazionali.

2.1.7 Introduzione ai tre casi di studio proposti

Nella seconda parte della presente ricerca, si è scelto di circoscrivere il campo di interesse all'approfondimento di tre casi di studio piuttosto differenti tra loro, tanto per approccio quanto per oggetto e collocazione cronologica. Ciò che tuttavia li accomuna è la trattazione di tematiche relative ai processi di mercato che si instaurano all'interno di realtà digitali, o attraverso esse. Infatti, il filo rosso che si è deciso di valorizzare trasversalmente – da *Coming of Age in Second Life* di Boellstorff (2008), a *Netnography* di Kozinets (2010), alla ricerca multisituata *Why We Post* (2016) diretta da Miller – è proprio quello relativo al campo di studio che si è recentemente venuto a creare nell'area di intersezione tra antropologia digitale e ricerca di marketing, nella valorizzazione dell'apporto creativo degli utenti delle piattaforme in esame.

A tale proposito, Federica Brancale, autrice di *Data-driven marketing*⁵³, sostiene che alla luce della nuova piramide dei bisogni umani, ormai intimamente legata alla necessità dell'individuo di stabilire interconnessioni digitali con altri utenti, la ricerca di mercato non possa più prescindere dall'apporto antropologico nell'analisi dei novi contesti di aggregazione in rete⁵⁴.

⁵² Juuls, 2005, pp. 11-12

⁵³ Brancale, *Data-driven marketing*, 2018

⁵⁴ <http://www.themarketingfreaks.com> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

L'individuo, inteso come utente-consumatore, rappresenta oggi un attore sociale del tutto nuovo, il cui parere, tramite piattaforme digitali largamente accessibili, viene potenzialmente ad assumere un peso inedito nella *Consumer Research*.

Quest'ultimo filone di studio è finalizzato a captare e comprendere l'opinione pubblica circa i prodotti e i servizi di cui gli utenti si servono e, soprattutto, i loro desideri circa i servizi e i prodotti di cui vorrebbero usufruire⁵⁵. Un esempio dei risultati che questo campo interdisciplinare proiettato verso il futuro ha finora prodotto è quello derivante dall'apporto etnografico allo studio dell'«introspezione guidata»⁵⁶, innovativo approccio che arricchisce la *Consumer Research*, fornendo informazioni relative ad aspetti olistici dell'esperienza del consumatore in relazione al prodotto⁵⁷. Nello specifico, questo esemplificativo approccio si basa sull'estrapolazione di dati utili al perfezionamento di un brand, grazie all'apporto fondamentale di ricercatori di varia formazione⁵⁸. Tra questi esperti, spiccano gli antropologi, il cui fondamentale apporto si concretizza nell'utilizzo accorto dell'approccio etnografico tramite interviste non strutturate, atte a cogliere informazioni mirate, ma anche tutto ciò che di imprevisto e utile possa emergere da metodologie non schematiche o rigidamente prestabilite, bensì a misura d'uomo.

In conclusione, a rendere l'area disciplinare di ibridazione con la ricerca di mercato una delle più interessanti e prolifiche dell'antropologia digitale sono dunque l'approccio e gli strumenti propri del mestiere antropologico tarati sull'umano e sulla possibilità di comprenderlo a vari livelli di profondità; essendo quest'ultimo, oltre che origine e base dell'user, target delle ricerche di marketing atte al perfezionamento di brand.

L'analisi appena proposta, che come sopra accennato non vuole e non può essere esaustiva, restituisce solo una pallida idea del progressivo aumento degli impegni di conoscenze antropologiche nello studio delle realtà digitali, che hanno altresì consentito di giungere a risultati tanto illuminanti sul piano teorico, quanto concretamente utili si sono dimostrate le relative applicazioni sul piano pratico. Uno dei punti cardine del filone di studio e ricerca qui trattato è relativo alla labilità del confine tra mondi «virtuali» e «materiali», nonché ai rischi connessi alla volontà di distinguere nettamente le due realtà. Così facendo si corre infatti il grave rischio di ignorare un epocale processo storico tuttora in corso: quello che, più che

⁵⁵ <https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/consumer-research> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

⁵⁶ «*Guided introspection*», in Wallendorf, Brucks, *Introspection in Consumer Research*, 1993, p. 341

⁵⁷ Ivi, p. 341

⁵⁸ Ivi, pp. 339-40

trasporre in digitale forme comunitarie preesistenti, ne forgia di nuove. Queste ultime non vanno dunque concepite come replica escapistica delle prime, bensì come prodotto autentico e pienamente reale dell'incontro tra individualità umane e nuove possibilità di aggregazione e partecipazione ad una forma di vita comunitaria.

Sempre tra i temi fondanti del campo di studi in questione, si annoverano inoltre le modalità che hanno reso possibile l'avvicinamento di una disciplina ormai relativamente antica ad un mondo nuovo, che – del resto – ha saputo sfruttare variamente per esprimere la sua versatilità ed eterna contemporaneità. Non a caso, fintanto che l'uomo riuscirà a trovare contesti per interfacciarsi con i suoi simili, lo farà necessariamente in quanto essere “bioculturale”⁵⁹, che – in quanto tale – non può e non potrà mai esimersi dal fornire all'antropologia materiale di studio.

⁵⁹ Schultz, Lavenda, *Antropologia culturale*, 2015³, p. 4

2.2 Perché l'antropologia studia e-tribes, social network e mondi "virtuali"

2.2.1 I luoghi dell'*Homo Cyber*

In base a quali presupposti si può oggi assumere che i fenomeni aggregativi contestualizzati nel cyberspazio siano degni di attenzione antropologica e adatti al metodo etnografico? Cosa differenzia questi nuovi contesti di ricerca da quelli tradizionalmente ritenuti propri dell'antropologia? E, soprattutto, da che grado di profondità di immersione dell'utente e da che livello di intensità dell'interazione tra attori sociali coinvolti nella piattaforma "virtuale" diventa possibile considerare quest'ultima come contesto olistico di ricerca? La preliminare comprensione del valore di tali domande risulta fondamentale al fine di un'analisi della natura specifica dei vari ambiti, oggi divenuti fertili campi di ricerca per la branca dell'antropologia qui presa in esame.

Alla base della dignità disciplinare di contesti di ricerca ormai riconosciuta a tutti gli scenari immateriali di seguito approfonditi, risiede la preliminare condivisione di alcuni assunti esposti da Boellstorff. Egli infatti, spogliando il concetto di *Homo Cyber*⁶⁰ dell'aura di "postumanità" di cui era stato caricato, torna ad affermare la profonda umanità delle forme di individualità e socialità che caratterizzano i panorami aggregativi online, finendo per sostenere che è (anche) essendo "virtuali" che si è umani⁶¹. Una significativa prova di tale principio può essere osservata concretamente, ad esempio, tramite lo studio delle dinamiche di mercato che vengono ad affermarsi internamente alle piattaforme, o in maniera trasversale rispetto ad esse. Gli aspetti economici sono infatti da annoverarsi tra le caratteristiche che contribuiscono a determinare la natura complessiva di ogni contesto socioculturale tradizionalmente inteso; di conseguenza, informazioni relative a strategie di marketing, scelte egemoni in campo di business, gusti prevalenti in gruppi di consumatori e modalità di pubblicità informale possono implicitamente fornire chiavi di lettura per lo studio di realtà sociali o comunitarie *online* ed *offline*.

2.2.2 Blog, forum ed e-tribes

⁶⁰ Boellstorff, 2008, p. 29

⁶¹ Ibidem

Venendo ad approfondire le realtà di alcuni nuclei aggregativi online in quanto nuovi campi di ricerca etnografica, al cui interno sia possibile individuare una sufficiente quantità di elementi caratterizzanti da poter giustificare uno studio di tipo antropologico, è opportuno introdurre l'esposizione con una breve presentazione di *blog, forum ed e-tribes*, in quanto contesti di minor complessità tecnologica e relazionale rispetto a *social network* e mondi "virtuali".

Quando si parla di "*blog*", termine coniato nel 1997 da Jorn Barger, si fa convenzionalmente riferimento a pagine internet di realizzazione e fruizione semplice e intuitiva, da interpretare come liberi spazi di condivisione di opinioni o esperienze da parte dell'autore⁶², che si serve di tale occasione di espressione personale per rivolgersi a potenziali lettori-commentatori, con cui instaura rapporti di stampo dialogico⁶³. Similmente, seppure non in modo del tutto assimilabile, sono concepiti i "*forum*", piattaforme di confronto collettivo, dove viene a mancare la figura centrale su cui è imperniato il processo comunicativo nei blog.

Partendo da realtà analoghe, per poi ampliare la casistica alle comunità online in genere, gli studiosi R.V. Kozinets, A. Hemetsberger e H.J. Schau (2008) affrontano la realtà del *Networked Marketing* concentrandosi sulle "*e-tribes*", per far leva sullo status di forza creativa ormai pienamente riconosciuto alle collettività di consumatori in rete. Nella produzione intitolata *The Wisdom of Consumer Crowds*⁶⁴, seguendo la linea delle precedenti teorie di *macromarketing*, i tre esperti si concentrano sull'impatto dell'evoluzione tecnologica in termini culturali e sociali, alla luce degli effetti di questa sulle dinamiche di marketing.

Come accennato, una delle più rilevanti tendenze affermatesi negli ultimi decenni, relativamente a quest'area di interesse, è il crescente riconoscimento del cliente-consumatore come parte attiva nei processi di creazione di valore⁶⁵. Partendo da tale presupposto, risulta proficuo concentrarsi sulle *e-tribes* in quanto fucine di informazioni e idee, campi di potenziale ricerca antropologica e – aspetto prevalente nello studio citato – preziose risorse nella ricerca di mercato.

Credendo fermamente nel potenziale della creatività collettiva dei consumatori, i tre antropologi mettono a fuoco la nozione di "*innovazione*", concepita come prodotto vitale scaturito dall'incontro interpersonale caratteristico delle *e-tribes*, che – in tali termini – spinge a scardinare definitivamente il concetto classico di "*inventore*" come entità individuale

⁶² <https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/blog> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

⁶³ <http://www.treccani.it/vocabolario/blog/> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

⁶⁴ Kozinets, Hemetsberger, Schau, *The Wisdom of Consumer Crowds*, 2008, pp. 339–354

⁶⁵ Ivi, p. 340

nettamente definibile⁶⁶. L'intento dichiarato è infatti quello di estendere l'idea del potenziale di cambiamento sociale insita nelle comunità di produzione, per arrivare a riconoscere poteri analoghi anche alle comunità di consumatori, analogamente portatrici e rappresentanti di forme microculturali⁶⁷. Il presupposto caratteristico che principalmente contribuisce a definire la creatività collettiva dei consumatori riuniti in comunità online, differenziandola dunque da quella individuale, risiede nel potere dell'interazione sociale⁶⁸, valore aggiunto che emerge come tratto olistico, trascendendo la somma delle varie componenti umane prese singolarmente.

Ai fini della presente analisi, risulta interessante soffermarsi sul passaggio dal concetto di creatività individuale a quello di creatività collettiva, perché in esso si cela la natura del gruppo umano “virtualmente” connesso che si viene a creare; a prescindere dal quale, del resto, non sarebbe possibile approcciare il tema da una prospettiva antropologica. Stando allo schema proposto dai tre autori dello studio in esame, il processo si articolerebbe in due fasi: un primo e preliminare momento di «apprendimento-consumo»⁶⁹, in cui utenti accomunati da un qualche interesse relativo ad un consumo specifico si riuniscono online ed assimilano una serie di capacità critiche condivise, sviluppando senso di appartenenza; a cui segue il momento di «produzione attiva»⁷⁰, che prevede la partecipazione al gruppo vera e propria tramite coinvolgimento in progetti comuni, ma anche attraverso la formulazione di domande, commenti e feedback. Sempre in questa seconda fase, alcuni utenti acquisiscono posizioni trainanti rispetto al resto del gruppo⁷¹.

Addentrandosi pionieristicamente nello studio di comunità online potenzialmente volte all'innovazione⁷², Kozinets e colleghi hanno riscontrato la necessità di criteri orientativi per uno studio puntuale dei nuovi contesti aggregativi. Per tali ragioni, il gruppo di ricerca è giunto all'elaborazione di uno strumento biassiale, che consente la classificazione delle *e-tribes* in relazione a due dimensioni: la prima concernente l'«orientamento all'innovazione collettiva»⁷³, l'altra relativa alla concentrazione della medesima. Per la prima dimensione si distinguono due poli di orientamento: «telo-specifico»⁷⁴, nel caso in cui la comunità sia esplicitamente volta al

⁶⁶ Ivi, p. 341

⁶⁷ Ibidem

⁶⁸ Ibidem

⁶⁹ “*Learning/Consuming*”, ivi, p. 342

⁷⁰ “*Doing/Producing*”, ibidem

⁷¹ Ibidem

⁷² Ivi, p. 343

⁷³ “*Collective innovation orientation*”, in Kozinets, Hemetsberger, Schau, 2008, p. 344

⁷⁴ “*Telo-specific orientation*”, in Kozinets, Hemetsberger, Schau, 2008, p. 344

raggiungimento della creazione di un determinato prodotto, o «comuno-ludico»⁷⁵, nel caso in cui la comunità produca innovazione solo in quanto effetto collaterale di altre attività connesse ad interessi specifici. La dimensione relativa alla concentrazione fa invece riferimento al numero di utenti da cui deriva l'effettivo apporto d'innovazione: si parla di «alta concentrazione di innovazione collettiva»⁷⁶ quando pochi utenti provvedono da soli all'immissione di forza creativa all'interno del gruppo, fungendo così da poli di attrazione per tutti gli altri; si ha invece una «bassa concentrazione di innovazione collettiva»⁷⁷ quando il contributo proviene in maniera tendenzialmente omogenea da molti partecipanti al processo creativo. Su tali presupposti, possono essere delineati quattro raggruppamenti, ciascuno caratterizzato dalla propria natura specifica, intesa come risultante delle tendenze espresse sul piano dell'orientamento e della concentrazione.

In primis, si hanno gli «*hives*»⁷⁸(«alveari»), definiti da inclinazione telospecifica combinata a numero tendenzialmente limitato di epicentri di propagazione del contributo creativo. Un esempio è costituito dai gruppi di individui che collaborano alla produzione di contenuti seriali da diffondere tramite *YouTube*, indirizzati ad un pubblico di fruitori che si presuppone sempre essere costituito da un numero maggiore di individui rispetto ai membri del gruppo produttore stesso.

La proprietà intellettuale sul prodotto creato e distribuito tramite piattaforme di libero accesso è in questi casi tutelata da specifiche licenze, affinché grandi marchi e corporazioni non possano impadronirsene gratuitamente⁷⁹. Tale misura legale risulta ben giustificata se si pensa alla presa sul pubblico che hanno dimostrato di poter esercitare alcuni contenuti amatoriali, elaborati magari da utenti già influenti in determinati contesti aggregativi in rete. Il maggior punto di forza dei contributi diffusi online da questi ultimi risiede infatti nella credibilità riconosciuta – e dunque nella fiducia concessa – ad essi, in virtù del fatto di essere a loro volta consumatori del prodotto che, direttamente o indirettamente, finiscono per recensire o pubblicizzare.

La serietà con cui all'interno degli *hives* gli utenti si dedicano alla realizzazione del prodotto rende difficile concepire questi gruppi come semplici contesti di fruizione⁸⁰. Un esempio rilevante a tale proposito è costituito dalla piattaforma *Niketalk*⁸¹, in cui gruppi di consumatori

⁷⁵ “*Communo-ludic orientation*”, in Kozinets, Hemetsberger, Schau, 2008, p. 344

⁷⁶ “*High collective innovation concentration*”, in Kozinets, Hemetsberger, Schau, 2008, p. 344

⁷⁷ “*Low collective innovation concentration*”, in Kozinets, Hemetsberger, Schau, 2008, p. 344

⁷⁸ Ivi, p. 346

⁷⁹ Ivi, p. 347

⁸⁰ Ibidem

⁸¹ Füller, Jawecki, Mühlbacher. 2007, in Kozinets, Hemetsberger, Schau, 2008, p. 348.

si strutturano autonomamente attorno all'obiettivo condiviso di progettare modelli di scarpe. L'intensa ed esplicita attività di feedback tramite valutazioni e critiche costruttive, reciprocamente fornite dagli utenti, rende la piattaforma una fucina di materiale creativo. Il gruppo, tramite l'osservanza di norme di partecipazione chiaramente stabilite e interiorizzate nel tempo dagli utenti membri, ha naturalmente contribuito alla nascita di una specifica microcultura di produzione, capace di giungere a risultati di valore commerciale⁸².

È pertanto su questi presupposti che diventa sensato lo studio degli *hives* in prospettiva antropologica, anche col fine specifico di contribuire ad una ricerca di mercato mirata, da cui si possano trarre molteplici vantaggi, creando un ponte di mediazione tra apporti creativi delle comunità "virtuali" e gruppi di produzione ufficiali.

Contrariamente, sul fronte dei gruppi di natura comuno-ludica, si riscontra la presenza dei cosiddetti «*swarms*»⁸³ («sciami»), in cui l'apporto creativo proviene pressoché equamente dai vari utenti membri, e dei «*mobs*»⁸⁴, «folle» organizzate, ad alto potenziale di concentrazione in termini di innovazione collettiva.

Il format del *mob* prevede infatti la concentrazione di molti utenti, accomunati da volontà di confronto circa argomenti di interesse comune, attorno ai pareri elargiti da un esperto in materia. Seppur in contesti di tale natura l'organizzazione possa risultare di stampo più individualistico – per via dell'epicentro costituito inequivocabilmente dall'esperto –, va tuttavia tenuto in considerazione il prezioso apporto garantito dagli interventi e dai feedback di tutti gli altri utenti, che in fin dei conti costituiscono la linfa vitale della comunità stessa, dando corpo ad una collettività antropologicamente rilevante.

Passando invece agli *swarms*, la differenza più facilmente riscontrabile rispetto alla tipologia di gruppo appena presentata è senza dubbio quella relativa alla maggior spontaneità e fluidità nella circolazione di contenuti⁸⁵. I meccanismi di interazione caratteristici di questo tipo di gruppo sono costituiti da votazioni e utilizzo di *tag*, tramite cui un gran numero di attori sociali può attivamente prendere parte alla costruzione di quelli che vengono a delinearsi come contenuti egemonici all'interno della comunità. Per spiegare il comportamento specifico degli *swarms*, Kozinets e colleghi si rifanno agli studi precedenti di Bonabeau e Meyer (2001)⁸⁶, in

⁸² Ibidem

⁸³ Ivi, p. 350

⁸⁴ Ivi, p. 348

⁸⁵ Ivi, p. 350

⁸⁶ Bonabeau, Meyer, 2001, in Kozinets, Hemetsberger, Schau, 2008, p. 350

cui si sottolinea il carattere emergente di complesse soluzioni adattive in gruppi di individui variegati per interessi e background, la cui coesione si basa solamente sul rispetto di regole semplici, stabilite in funzione dei vari obiettivi dei singoli utenti. Tra queste realtà rientrano aggregazioni di utenti consolidate su piattaforme di enorme successo popolare, tra cui *Ebay*, ma anche l'ormai più nota *Amazon*. Si tratta di siti accomunati dalla presenza di gruppi di utenti offerenti e fruitori (o potenzialmente tali), sinergicamente connessi da rapporti determinati dalle dinamiche di domanda-offerta proprie delle classiche leggi del libero mercato, in cui l'apporto dei fruitori si esplica attraverso la personale espressione dell'indice di gradimento del prodotto offerto, secondo una scala di valutazioni standard su livelli prestabiliti, o sfruttando spazi dialogici messi a disposizione degli utenti⁸⁷.

Proseguendo con la rassegna delle categorie delineate in base ai sopracitati indicatori, se ne può infine annoverare un'ultima – sebbene tra le prime per potenziale commerciale – che va sotto il nome di «*crowds*»⁸⁸, contraddistinta da carattere telo-specifico e contributo proveniente da limitati epicentri creativi, identificabili con uno o pochi utenti. L'obiettivo che determina la natura collettivamente orientata di questi gruppi rappresenta – paradossalmente – anche la causa più plausibile del relativo scioglimento, dal momento che vi si riscontra frequentemente l'assenza di ragioni collaterali e alternative rispetto alla principale, tali da giustificare l'eventuale sopravvivenza dei contesti associativi online una volta raggiunto lo scopo che ne aveva determinato la nascita.

Come accennato, un apporto di natura antropologica nello studio dei contesi relazionali sopraelencati può contribuire al raggiungimento di un vantaggio biunivoco: se infatti da una parte i gruppi di produzione possono servirsi delle suddette informazioni per migliorare i brands aumentandone i margini di profitto commerciale, dall'altra il potenziale consumatore è posto nella condizione di fruire di un servizio o di un bene modellato sulle sue esigenze, o – quantomeno – sulle esigenze di una comunità di consumatori online in cui ha buone probabilità statistiche di riconoscere anche le proprie.

2.2.3 Social networks

Un ulteriore possibile contesto di ricerca etnografica online, alternativo a quello offerto dalle *e-tribes*, è il *social network*, inteso come sito web atto a consentire la condivisione di informazioni

⁸⁷ Ivi, p. 350

⁸⁸ Ivi, p. 345

via internet tra utenti⁸⁹. Il fine di tale servizio online è quello di creare reti sociali tra individui, che vengono così a relazionarsi nella piattaforma tramite account personali, in linea di massima più strettamente ancorati all'identità individuale offline rispetto a quanto non accada per gli avatar, interfacce degli attori sociali nelle realtà "virtuali". A tale proposito, Daniel Miller insiste sulla differenza terminologica atta a rimarcare la disparità concettuale tra mere piattaforme di social networking (tra cui *Facebook*, *Instagram* e *Twitter*) e "social media" propriamente detti, intesi come il contenuto in esse prodotto e l'impatto sulla vita degli individui che lo producono e ne fruiscono⁹⁰.

Un rilevante esempio di ricerca etnografica incentrata su queste tematiche è senza dubbio *Why We Post*, il già menzionato studio multisituato diretto dallo stesso Miller, atto a restituire una visione ampia e articolata di un mondo oggi globalizzato, ma non per questo meno determinato ad affermare le sue molteplici identità specifiche. Infatti, una delle principali scoperte generalmente emerse da tutti i siti di ricerca è proprio l'assunto per cui, nelle suddette piattaforme, gli input culturali immessi dall'utenza troverebbero scenari di espressione al passo con i cambiamenti di un mondo in costante evoluzione, piuttosto che opprimenti gabbie di omologazione e livellamento delle diversità caratteristiche dei contesti di fruizione offline. A tale proposito, nella pubblicazione relativa alla ricerca in esame, emblematicamente intitolata *Come il mondo ha cambiato i social media*⁹¹, Miller e colleghi propongono un ribaltamento metodologico della prospettiva popolarmente diffusa secondo cui i social media avrebbero cambiato la società, per affermare con convinzione l'ipotesi specularmente opposta.

In questi termini, senza voler scendere nel merito delle varie teorie sui preconditionamenti linguistici, culturali e sociali dell'azione umana, l'intera ricerca conferma implicitamente la persistenza dell'*agency*, ovvero della capacità dell'uomo di agire intervenendo sulle strutture che lo definiscono, sia pure questo un intervento di complicità o rinforzo delle medesime, piuttosto che di natura puramente oppositiva⁹². Ripartendo infatti dalle teorie elaborate tra gli anni Settanta e Ottanta da antropologi del calibro di Pierre Bourdieu e Marshall Sahlins, il mondo accademico ha ormai accettato il rapporto che lega dialetticamente l'azione umana alla struttura sociale in una dinamica circolare di co-costituzione e ridefinizione reciproca⁹³.

⁸⁹ <https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/social-network> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

⁹⁰ <https://youtu.be/OjA5B32MP98> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

⁹¹ Miller, Costa, Haynes, McDonald, Nicolescu, Sinanan, Spyer, Venkatraman, Wang, *Come il mondo ha cambiato i Social Media*, 2019

⁹² Ahearn, *Agency*, 1999, p. 13

⁹³ Ivi, p. 12

D'altronde, che nulla possa essere passivamente e aprioristicamente assorbito dall'uomo, senza che questo finisca a sua volta per apportarvi attivamente modifiche tramite la pratica, è riconfermato anche dal fatto che la diffusione in contesti differenti di vari format standard di social networking non abbia dato vita ad un'omologazione della società mondiale, ma piuttosto ad una varietà di sfaccettature della stessa piattaforma, che nell'utilizzo finisce quasi per declinarsi in più network diversi. Per citare alcuni dei risultati in questo senso rilevanti, ottenuti nell'ambito della ricerca *Why We Post*, si può fare esemplificativamente riferimento all'impiego di *Twitter* come piattaforma per litigi giovanili anziché di diffusione di informazione, emerso dallo studio dello stesso Miller in due villaggi inglesi di poche migliaia di abitanti; di *QQ* e *WeChat* nella Cina rurale come vie di condivisione di contenuti mediali finalizzati all'apprendimento individuale, come emerso per il gruppo di Street Dancing con cui si è relazionato Tom McDonald; o di *Facebook* come strumento di sensibilizzazione religiosa, come accade nella realtà indiana di Panchagrami, affrontata dal ricercatore Shriram Venkatraman⁹⁴. O ancora, volendo trattare di dinamiche di marketing che intersecano le realtà dei vari social network, si può notare un'analogia tendenza alla valorizzazione personale e culturale dell'utenza, tanto negli spazi dialogici concessi agli user del colosso del commercio online cinese *Taobao*, quanto nell'utilizzo tipicamente italiano delle piattaforme di social networking più comuni per la promozione gratuita di eventi o piccole imprese locali⁹⁵.

Risulta dunque evidente che la ricerca etnografica nella dimensione dei social network diventa concepibile solo alla luce dell'affermazione della capacità umana di intervenire sulle piattaforme, investendole di pratiche, rendendole artefatti culturalmente modificati e – quantomeno in parte – culturalmente modificanti: proprio come ogni altro contesto di interazione comunitaria offline.

2.2.4 Mondi “virtuali”

Particolarmente affascinante risulta infine il contesto di ricerca etnografica rappresentato dai mondi “virtuali”, richiedendo questi un'attenzione particolare anche in merito alle modalità con cui gli utenti reinventano se stessi in quanto protagonisti di specifiche forme di interazione. Per poter parlare di “*mondi virtuali*”, nelle piattaforme in questione devono infatti essere presenti

⁹⁴ <https://www.ucl.ac.uk/why-we-post/italian/discoveries/5-people-who-use-social-media-who-create-it-not-the-developers-of-platforms> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

⁹⁵ <https://www.ucl.ac.uk/why-we-post/italian/discoveries/9-social-media-promoted-social-commerce-not-all-commerce> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

tratti caratterizzanti ben definiti, tra cui «le simulazioni di ambienti reali generati per mezzo di tecnologie elettroniche multiutente»⁹⁶, e la possibilità di interazione tramite un'interfaccia, in linea di massima costituita da un avatar progettato dall'utente stesso, che in esso si immedesima. Boellstorff, forte delle difficoltà connaturate nel confronto con un campo di ricerca tanto nuovo e singolare come la realtà “virtuale”, nel 2012 scrive con Nardi, Pearce e Taylor un manuale di metodo⁹⁷, pensato proprio come strumento specificamente dedicato agli specialisti delle scienze sociali che intendono cimentarsi nello studio di mondi online. Come riconosciuto da J.G. Snodgrass della *Colorado State University*, la più rilevante nota di merito di questo studio consiste proprio nell'aver reso un servizio alla disciplina con il dirottamento della prospettiva antropologica classica verso la natura unica e specifica dell'universo internet, in quanto tecnologicamente mediata⁹⁸.

Tra i più celebri studi in materia, si annovera ancora una volta *Coming of age in Second Life* dello stesso Boellstorff, in cui l'autore si sofferma con particolare attenzione sul tema della reinvenzione identitaria dell'attore sociale all'interno della piattaforma. Le spinose questioni relative all'identità individuale sono affrontate dall'autore in una prospettiva innovativa, con l'intento di investigarle nella quotidianità degli user che su *Second Life* sostengono di aver trovato il modo di esprimere la loro vera personale essenza interiore. Attraverso l'avatar si possono infatti superare varie barriere ed inadeguatezze fisiche percepite in relazione al proprio corpo, o limitazioni nelle possibilità di spostamento, come ad esempio una disabilità fisica o difficoltà relazionali⁹⁹. A tale proposito, risulta tuttavia lecito chiedersi se queste decantate possibilità offerte dai mondi della rete non si riducano a semplice finzione.

Negativa sembra essere la risposta di Zeynep Tufekci, che invita invece gli scettici a rivalutare i mondi online alla luce della dualità propria dell'essere umano, inteso al contempo come incarnato e simbolico¹⁰⁰. Tale premessa implica infatti la possibilità di trasporre la parte astratta, ma non per questo meno autentica, dell'essenza vitale su piattaforme in cui si richiede proprio il coinvolgimento del lato del sé che prescinde dalla presenza fisica dell'individuo. Dunque, sebbene uno dei cardini dei primordiali studi in materia di realtà digitali sia stato il concetto di “ruolo”, inteso come immedesimazione in un'identità non propria, va riconosciuto che l'essenza di *Second Life* non può essere semplicisticamente appiattita sulla forzatura

⁹⁶ http://www.treccani.it/enciclopedia/virtual-world_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/ (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

⁹⁷ Boellstorff, Nardi, Pearce, Taylor, 2012

⁹⁸ Snodgrass, (recensito da), *Ethnography and Virtual Worlds: A Handbook of Method*, 2013

⁹⁹ Graffam, *Human No More*, 2011, p. 134

¹⁰⁰ Tufekci, *We Were Always Human*, 2012, p. 34

dell'espressione individuale all'interno di una parte da recitare¹⁰¹. Al contrario, non sarebbe errato sostenere che attraverso *Second Life* gli attori sociali possano reinventarsi creativamente. La piattaforma consente infatti agli utenti di rendersi artefici di un processo di palingenesi determinato dalla volontà di modellare il proprio aspetto esteriore sulla base di un personale e sincero modo di percepire se stessi interiormente¹⁰², onde raggiungere un'armonia tra i due piani, talvolta ostacolata dallo stesso corpo fisico ancorato al mondo materiale.

Ad esempio, all'interno del mondo "virtuale" *Second Life*, su tale presupposto si basa anche la reinvenzione professionale, che consente agli utenti di svolgere alcuni mestieri creativi che nella vita materiale non hanno avuto la possibilità di apprendere ed esercitare, a seguito di periodi di apprendistato brevi ma soddisfacenti¹⁰³. A riconferma dell'esistenza di una dimensione di realtà propria dei mondi online, è inoltre opportuno menzionare l'aspetto dialogico che viene ad instaurarsi tra i meccanismi di mercato interni alla piattaforma ed esterni ad essa, connessi alle dinamiche umane di domanda e offerta che si stabiliscono in maniera trasversale rispetto alla piattaforma, che di conseguenza non può più essere considerata un'isola di pura finzione, scissa dalla realtà. In sintesi, la tendenza generale all'interno dei mondi in rete non è giocare immedesimandosi in qualcuno che non si è, ma piuttosto di vivere una vita che sia espressione fenotipica di una sorta di natura genetica difficilmente manifestabile all'esterno della piattaforma.

Si arriva così ad uno dei temi fondanti nello studio dei mondi "virtuali", ovvero quello relativo allo scarto tra ciò che è "virtualmente" vero e ciò che lo è materialmente, senza voler tuttavia che una delle due realtà venga posposta all'altra in termini di rilevanza. Va infatti ricordato a tale proposito che l'identità individuale viene a formarsi dalla sinergia determinata da compresenza ed interazione tra più attori sociali, a prescindere dalla modalità in cui questi si trovano a comunicare tra loro.

A tale proposito, malgrado i persistenti dubbi di Curtis (1992), a detta del quale l'identità online di un soggetto si baserebbe prevalentemente sulla preservazione dell'anonimità relativa al principio individuale legato alla sua persona materiale¹⁰⁴, i risultati emersi dall'esperienza sul campo di Boellstorff suggeriscono il contrario. Infatti, a detta della maggior parte degli utenti interpellati, "essere" il proprio avatar su *Second Life* – oltre che un individuo definito nella vita

¹⁰¹ Boellstorff, 2008, pp. 119-120

¹⁰² Ibidem

¹⁰³ Ivi, pp. 213-214

¹⁰⁴ Curtis, 1992, in Boellstorff, 2008, p.120

offline – non implica alcuna dinamica di sovrapposizione celante, ma piuttosto una moltiplicazione in rapporto sinergico delle espressioni del proprio sé, dal cui dialogo si possono trarre vantaggi anche per la vita di tutti i giorni, tra cui l'aumento della fiducia in se stessi ed un conseguente miglioramento delle capacità relazionali anche faccia a faccia¹⁰⁵.

A tale riguardo, va tuttavia ricordato che numerosi esperti preferiscono attenersi ad un approccio più moderato, forte della duplicità nell'ordine di implicazioni concernenti l'uso di realtà "virtuali" da parte degli umani. Chi sostiene tale posizione argomenta che il potenziale di interazione sociale tra individui online si pagherebbe al prezzo della sottrazione di tempo e attenzioni alle relazioni caratteristiche della vita materiale, dunque a famiglia e legami sentimentali stabili. Tuttavia, Boellstorff continua a difendere la dignità della dimensione umana emergente nelle realtà della rete, sottolineando le relative interconnessioni con la vita materiale e l'inedito potenziale di esplorazione personale offerto da un contesto sfruttabile in quanto verosimile campo di apprendistato, di cui l'individuo può avvantaggiarsi in termini sociali e relazionali.

In definitiva, l'avatar deve essere interpretato come una possibile modalità di esperienza del "sé", a prescindere dalla quale sarebbero inconcepibili tanto l'immersione del singolo, quanto anche la creazione di aggregazioni di natura comunitaria all'interno della piattaforma, che invece costituiscono tratti indispensabili alla ricerca etnografica. L'interfaccia grafica, come precedentemente accennato, risulta in questo contesto funzionale alla rappresentazione dell'avatar come ponte e punto prospettico al tempo stesso: una lente che permette la proiezione del sé nel mondo online, conferendo ad esso lo status di realtà, con tutte le implicazioni morali e metodologiche che da questo non indifferente assunto possano conseguire. Non a caso, l'aspetto che verrà ripreso nella seconda parte della presente analisi, relativamente a quanto qui accennato, riguarda le modalità con cui – attraverso la suddetta lente – possa passare anche del denaro, tramite che per eccellenza investe di una patina di concretezza tutte le realtà in cui è implicato. Diventa infatti molto più spontaneo percepire il dinamico dialogo che si instaura tra *Second Life* e la vita quotidiana degli individui che vi partecipano in veste di utenti scoprendo che attraverso questa piattaforma entrano ed escono soldi reali, secondo logiche finanziarie e retributive proprie di una realtà strutturata e dai caratteri ben delineati, che risponde ai principi di un'economia interna, ma sempre connessa a quella esterna.

¹⁰⁵ Boellstorff, 2008, pp. 120-21

2.3 Circoscrivere i nuovi campi della ricerca etnografica: le comunità “virtuali”

2.3.1 Delimitare un campo di ricerca per preservarne la specificità

Anche un campo di ricerca online può – e talvolta richiede di – essere circoscritto, onde evitare la perdita della specificità del contesto nell’assumere acriticamente una piattaforma come sito di studio nel suo insieme. In questo modo, si rischia infatti di rendere troppo generiche le basi su cui incentrare un’ipotetica etnografia, perdendo inoltre di vista il ruolo di primaria importanza giocato dalla libera scelta individuale come criterio associativo primario alla base di ogni contesto relazionale online. È infatti seguendo innanzitutto i propri interessi e le proprie inclinazioni che gli utenti si orientano nel panorama delle opportunità di socializzazione offerte dalla rete, andando ad alimentare gruppi di formazione tendenzialmente spontanea.

Inoltre, pur ammettendo una limitata influenza esercitata dalla struttura delle piattaforme sulle modalità di espressione ed interazione degli utenti, va ricordato che in linea di massima sono questi ultimi a forgiarne i tratti caratteristici, svalutando progressivamente le suddette piattaforme a semplici tramiti espressivi o meri contesti aggregativi, piegati sotto la spinta umana strutturante¹⁰⁶. Risulta dunque evidente che i limiti del campo della ricerca etnografica online siano in ultima istanza definiti dalle dinamiche sociali umane che hanno fatto sì che una determinata comunità online si originasse e rimanesse coesa al suo interno.

2.3.2 Daniel Miller: sottoinsiemi aggregativi all’interno di *Facebook*

Daniel Miller, in *Tales From Facebook*, si sofferma sulle comunità virtuali sottolineandone il rapporto dialogico con i gruppi classici, caratteristici della realtà materiale. A tale proposito, di particolare interesse risulta il caso di alcuni studenti di Psicologia Occupazionale dell’*University of Trinidad and Tobago*, in quanto base aggregativa di un relativo gruppo di studio “virtuale”¹⁰⁷. Sebbene il gruppo nascesse dalla necessità di trovare uno spazio condiviso per svolgere assegnazioni universitarie collettive che non implicasse la compresenza fisica dei partecipanti, è successivamente evoluto in una comunità online strutturata, dalle finalità più

¹⁰⁶ Miller et al., 2019, pp. 249-250, 259

¹⁰⁷ Miller, *Tales From Facebook*, 2011, p. 19

variegata e di natura più complessa. Un aspetto particolarmente rilevante sollevatosi nel corso della ricerca è quello relativo agli orari di incontro: dalle testimonianze di una collaboratrice intervistata da Miller è infatti emerso che il gruppo di studio nel corso del tempo aveva consolidato la pratica – condivisa d’abitudine da tutti i partecipanti – di ricongiungersi sulla piattaforma di social networking nelle ore centrali della notte, lasso di tempo in cui – dormendo il resto della famiglia – le possibilità di distrazione risultavano minori¹⁰⁸. Tuttavia, dallo studio si evince che gli argomenti universitari costituivano solo uno tra i vari nuclei attorno ai quali si articolavano le interazioni dell’ormai autonomo gruppo *Facebook*, venendosi a mescolare all’interno di una rete di comunicazione complessa, organica, olistica e – nell’arco delle ore dedicate all’attività di gruppo – continua¹⁰⁹.

Aspetto di maggior interesse emerso dallo studio in esame è però la possibilità di partecipazioni plurime del medesimo utente a vari sottoinsiemi comunitari all’interno di uno stesso contesto digitale, in quanto conferma della teoria dell’esistenza di sottoculture – analizzabili anche singolarmente – nella medesima piattaforma. È esemplare in questi termini il caso di una collaboratrice intervistata da Miller, che oltre ad essere membro del sopracitato gruppo universitario risultava coinvolta anche in un contesto comunitario virtuale su *FarmVille* (mondo virtuale dalle finalità ludiche interno a *Facebook*), assemblatosi sulla base dei preesistenti legami interpersonali di un gruppo di cugini.¹¹⁰ Nel contesto in esame, la circoscrizione del campo virtuale – in vista di uno studio antropologico mirato – acquisisce ancora maggior valore alla luce della condizione dei giovani nel villaggio di Santa Ana, Trinidad, dove l’appartenenza ad una piccola comunità fisica può risultare opprimente. Per tali ragioni, nel contesto analizzato, *Facebook* viene valorizzato come cyberspazio sfruttabile al fine di costituire aggregazioni comunitarie virtuali – ex novo o basate su rapporti già consolidati offline – atte a controbilanciare situazioni di vicinanza eccessiva. L’appartenenza a più gruppi virtuali fornisce infatti da un lato una modalità alternativa alla compresenza materiale per interfacciarsi con gli altri membri della comunità di Santa Ana, mentre dall’altro garantisce una possibilità di evasione tramite il contatto con coetanei fisicamente lontani¹¹¹.

La delimitazione del campo di ricerca etnografica online va dunque criticamente concepita all’interno della piattaforma dal ricercatore, focalizzandosi più su un contesto sottoculturale

¹⁰⁸ Ivi, p. 20

¹⁰⁹ Ivi, p. 21

¹¹⁰ Ibidem

¹¹¹ Ivi, pp. 26-27

specifico o su tratti generali delle dinamiche socioculturali proprie della piattaforma, a seconda delle finalità dello studio stesso.

2.3.3 Sottoculture online

Ma a cosa, precisamente, si fa riferimento quando si menzionano le “sottoculture”? Dick Hebdige individua come tratto caratteristico di queste ultime la natura oppositiva rispetto ad un contesto culturale egemone, espressa – quando non ostentata – attraverso marcatori stilistici atti a sottolineare un’appartenenza identitaria¹¹². Tuttavia, malgrado le realtà sottoculturali possano in taluni casi apparire tanto nettamente circoscritte da costituire mondi a sé stanti, risulta improprio considerarle ambiti chiusi e limitante ridurle ad acritici contesti di riproduzione antitetica di caratteristiche preesistenti¹¹³. Per tali ragioni, a partire dagli anni Cinquanta, con A. Cohen (1955) e W. Miller (1958), si è affermata una nuova prospettiva in materia, atta a rimediare alle precedenti mancanze teoriche tramite la valorizzazione delle specifiche nature positive delle realtà sottoculturali (non più concepite come proiezioni negative di determinati aspetti delle culture egemoni) ed il riconoscimento di connessioni dialogiche tra realtà circoscritte e contesti culturali esterni¹¹⁴.

Trasponendo tali valutazioni dal piano generale a quello particolare della presente ricerca sulle forme di vita aggregativa basate su interazioni online, si può desumere che affrontare la realtà culturale di una piattaforma come se rappresentasse un unicum rischia di privare la ricerca antropologica dei riferimenti specifici di cui necessita per mantenere la puntualità propria del metodo etnografico. Tuttavia, al contempo, risulta altrettanto concreto il pericolo di sconfinare nella tendenza opposta, rischiando così di circoscrivere il campo di ricerca ad un gruppo definito di utenti, concepito come impermeabile rispetto alla realtà circostante della piattaforma in quanto contesto macroculturale. La valorizzazione di sottoculture specifiche non deve infatti precludere aprioristicamente la possibilità di rintracciare tratti di interesse generale che accomunino le varie esperienze all’interno della piattaforma¹¹⁵. Indubbiamente, la scelta di contesti più circoscritti all’interno di un medesimo ambito virtuale consente di scandagliare più precisamente e profondamente la natura delle dinamiche socioculturali che vi si instaurano. Tuttavia, sarebbe sbagliato desumere che da ciò derivi una svalutazione automatica in termini

¹¹² Hebdige, *Subculture*, 1979, pp. 3-4, 51, 76

¹¹³ Ibidem

¹¹⁴ Cohen (1955) e Miller (1958), in Hebdige, 1979, pp. 76-77

¹¹⁵ Boellstorff, 2008, pp. 7-8

antropologici del panorama culturale omnicomprensivo in cui le sottoculture si articolano, dal momento che questo mantiene pur sempre il carattere di quadro globale di riferimento, all'interno del quale vigono determinate relazioni di potere e si fa riferimento a specifici significati generalmente condivisi¹¹⁶.

2.3.4 Selezionare un campo per la ricerca netnografica

Quanto all'ambito della netnografia, la definizione dei limiti del campo di ricerca è invece strettamente connessa all'individuazione di gruppi "virtuali" rappresentativi del target verso cui si orienta la ricerca di mercato in questione.

Ammesso che in casi di studio di stampo netnografico sia piuttosto comune valutare più ambiti di aggregazione virtuale a sé stanti¹¹⁷ – col fine di beneficiare del potenziale commerciale di molteplici input –, risulta utile individuare la natura specifica dell'unità elementare della ricerca netnografica, ovvero la comunità "virtuale" rilevante in termini di marketing, in quanto direttamente o indirettamente correlata ad una data tipologia di consumo. Se nelle prime menzioni – risalenti agli studi di S. R. Hiltz della prima metà degli anni Ottanta – la definizione "online community" designava gruppi di lavoratori genericamente riuniti su piattaforme digitali¹¹⁸, Kozinets ne limita l'impiego in ambito netnografico alla descrizione di contesti associativi in rete con caratteristiche specifiche. Dunque, la comunità immateriale eleggibile a sito dello specifico modello di ricerca in questione, oltre ad essere rilevante in relazione all'obiettivo commerciale, deve essere regolarmente mantenuta attiva dalle interazioni tra gli utenti, rilevante in termini quantitativi in relazione ai membri partecipanti, eterogenea per la natura dei medesimi e soprattutto ricca di dati utili a disposizione¹¹⁹. Infatti, il perimetro del lavoro sul campo viene ad essere quello tracciato attorno a contesti strutturati di interazione "virtuale", idealmente descrivibili con le parole di H. Rheingold:

« [...] social aggregations that emerge from the net when enough people carry on those public discussions long enough, with sufficient human feeling, to form webs of personal relationships in cyberspace»¹²⁰.

¹¹⁶ Ibidem

¹¹⁷ https://www.youtube.com/watch?v=SLC_sw4a1mM (ultimo accesso: 12 Giugno 2019), e Füller, Jawecki, Mühlbacher, *Innovation creation by online basketball communities*, 2007, pp. 60-71

¹¹⁸ Hiltz (1984) In Kozinets, 2010, p. 8

¹¹⁹ Kozinets, *Netnography*, 2010, p.89

¹²⁰ Rheingold, *The Virtual Community*, p. xx

Tuttavia, lo studio di entità collettive anziché individuali non è prerogativa esclusiva dell'approccio etnografico, bensì presupposto indiretto dell'antropologia in generale, in quanto studio dell'uomo come essere *bioculturale*, che necessita dunque di una comunità garante di un sapere culturale per poter sopperire all'incompletezza biologica insita nella sua natura¹²¹.

Tornando in conclusione all'ambito dell'antropologia digitale, si potrà dunque riscontrare che, pur sempre all'interno di una piattaforma che già a livello generale presenta alcuni rilevanti tratti macroculturali, i confini del campo di lavoro di ricerca sono in ultima istanza definiti da interazioni autentiche e stabili nel tempo, instaurate tra utenti che costituiscono – tramite la propria partecipazione – una comunità online, portatrice di tratti sottoculturali specifici.

¹²¹ Schultz, Lavenda, *Antropologia culturale*, 2015³, p. 4

2.4 Entrare nel campo: l'ingresso nella comunità off e online

2.4.1 Ingresso nel campo di ricerca: un problema classico dell'antropologia

Quello dell'ingresso dell'antropologo nel suo campo di ricerca è un tema regolarmente affrontato negli studi interni alla disciplina da ormai più di un secolo, con intensità crescente dal momento in cui Bronislaw Malinowski ha sconvolto il mondo dei cosiddetti «antropologi da tavolino»¹²², sostenendo la necessità di fare esperienza in prima persona delle realtà culturali altre sulle quali ci si disponeva a compiere ricerche.

Ormai da decenni è un dato di fatto che tra i pilastri dell'approccio antropologico si annoverino la prospettiva olistica, imprescindibile in vista di una valutazione complessiva degli aspetti della vita umana, e la ricerca sul campo, condizione necessaria all'acquisizione degli elementi richiesti per l'applicazione della suddetta prospettiva, nonché unico presupposto metodologico che consente all'antropologo un'immersione nelle esperienze quotidiane e vitali dei gruppi umani che si accinge a studiare¹²³.

Tuttavia, c'è stata una fase aurorale della disciplina in cui la normalità era rappresentata dallo studio solitario di testi relativi all'oggetto di ricerca e dall'analisi di documenti raccolti sul posto da altri, inizialmente da viaggiatori o esploratori, e in seguito da specifiche figure: basti pensare alle collaborazioni di coppie celebri quali Taylor-Fison o Frazer-Spencer¹²⁴. Tale deroga professionale è facilmente comprensibile se si considera che, in un primo momento, il contributo antropologico consisteva sostanzialmente nella formulazione di tesi sugli stadi dello sviluppo umano, col fine di dimostrare un'evoluzione lineare della specie, di cui si riteneva che le varie culture – all'epoca attuali – rappresentassero tappe consequenziali¹²⁵. Per tali ragioni, la presenza fisica dell'antropologo sul campo di ricerca non era ritenuta sostanziale in vista del raggiungimento degli scopi prefissati, che infatti differivano sensibilmente da quelli oggi ritenuti propri della disciplina in relazione alla metodologia etnografica, che – abbandonate le

¹²² Stocking, Rossi Doria, *La Magia Dell'etnografo. La Ricerca Sul Campo Nell'antropologia Inglese Da Tylor a Malinowski*, 1995, pp. 119-120

¹²³ Schultz, Lavenda, 2015³, p.2

¹²⁴ Stocking, Rossi Doria, 1995, pp. 111, 114

¹²⁵ Ivi, p. 115

scientificamente infondate pretese evoluzionistiche – mira a comprendere e descrivere «comportamenti sociali consuetudinari di un gruppo identificabile di persone»¹²⁶.

Nella lunga storia di tale passaggio concettuale – e dell’annessa rivoluzione metodologica – vanno menzionati gli studi di Rivers, medico e psicologo, nonché membro dell’equipaggio nella storica spedizione sullo stretto di Torres (1898-99) condotta da Haddon¹²⁷. A seguito di tale esperienza, in cui ha modo di entrare in diretto contatto con le popolazioni indigene, Rivers mette a punto e affina metodologie atte ad essere biunivocamente comprese da ricercatore e informatori (prima tra tutte il metodo genealogico¹²⁸), per poi arrivare a sostenere la necessità negli studi antropologici di una permanenza prolungata e stabile da parte del ricercatore, inteso come professionista del mestiere, all’interno del gruppo umano oggetto delle sue ricerche¹²⁹. Forte delle teorie di Rivers, nel 1922 Malinowski pubblica *Argonauti del Pacifico Occidentale* sulla base dell’esperienza relativa al suo periodo di permanenza alle Trobriand, durante il quale sceglie di avvicinarsi agli indigeni da antropologo-etnografo, con la volontà di osservarli di persona e da vicino, secondo i principi dell’approccio dell’ “osservazione partecipante”, di cui diventa padre¹³⁰. Mezzo secolo più tardi, nel 1973, la pubblicazione di *Interpretazione di Culture* di Clifford Geertz introduce l’antropologia interpretativa, che – focalizzandosi prevalentemente sulla profonda comprensione del punto di vista del nativo – torna con rinnovato vigore a valorizzare il tema sensibile dell’ingresso nel campo di ricerca¹³¹.

Tuttavia, introdursi da antropologi-etnografi, ma in primis da semplici individui esterni, all’interno del contesto di ricerca è un atto complesso e non automatico, che non di rado innesca incomprensioni, infrazioni di norme sociali da parte del ricercatore o dinamiche di rigetto da parte della comunità, a causa delle quali l’effettiva integrazione dello studioso può essere sensibilmente ritardata, o nei casi peggiori addirittura resa impossibile. Volendo ricordare due celebri ingressi sul campo particolarmente difficoltosi, si potrebbero citare l’arrivo – e, a dire il vero, buona parte della permanenza – di Nigel Barley tra i Dowayo del Camerun¹³², nonché la fredda accoglienza riservata ai coniugi Geertz nel piccolo villaggio balinese in cui l’antropologo Clifford stava svolgendo una ricerca; almeno fino al momento di svolta, avvenuto a seguito di una lotta di galli clandestina. Infatti, in questa occasione, il ricercatore e sua moglie optano per

¹²⁶ Wolcott, 1999, pp. 252-53, in Schultz, Lavenda, 2015, p. 11

¹²⁷ Stocking, Rossi Doria, 1995, pp. 113-14

¹²⁸ Fabietti, *Storia dell’antropologia*, 2011³, pp. 74-76

¹²⁹ Ibidem e Stocking, Rossi-Doria, 1995, p. 119

¹³⁰ Fabietti, 2011³, pp. 78-80

¹³¹ Ivi, pp. 188-89

¹³² Barley, *The Innocent Anthropologist*, 1983

scappare assieme agli abitanti del posto, anziché schierarsi dalla parte della polizia, guadagnando così la fiducia degli autoctoni¹³³.

2.4.2 Analizzare contesti relazionali immateriali da un campo di ricerca materiale

Concepire l'inadeguatezza esperita dai suddetti ricercatori nel tentativo di immergersi fisicamente in un contesto umano e simbolico differente rispetto a quello in cui hanno costruito la propria identità culturale, assimilando assunti circa cosa possa considerarsi naturale e cosa no, non richiede certo uno sforzo immaginativo immane. Più complesso è invece ammettere che sensazioni analoghe possano caratterizzare anche l'apertura dell'esperienza sul campo dell'antropologo che si accinge ad affrontare una realtà digitale a lui estranea. Tuttavia, come sottolinea Boellstorff nel già citato parallelo proposto tra la propria esperienza in *Second Life* e quella di Malinowski tra i trobriandesi¹³⁴, anche l'ingresso in un campo di ricerca online implica l'incontro-scontro con norme sociali nuove e richiede l'adattamento ad esse: pena il rifiuto da parte della comunità "virtuale", dunque il conseguente fallimento dell'esperimento di ricerca.

Prima di entrare pienamente nel merito di caratteristiche e difficoltà specifiche dell'ingresso dell'antropologo nel contesto di studio digitale, va tuttavia premesso che esistono anche possibilità alternative per avvicinare con approccio etnografico realtà associative online. Ad esempio, nella ricerca multisituata *Why We Post* di D. Miller e colleghi, come in altri precedenti lavori di Miller di analogia impostazione (tra cui il sopracitato *Tales from Facebook*), si opta per l'adozione di una prospettiva antropologica atta a comprendere da un contesto offline le dinamiche umane che si instaurano nelle piattaforme di social networking, grazie all'osservazione dei comportamenti e all'ascolto delle esperienze dei collaboratori in loco relative all'utilizzo di reti sociali "virtuali".

Tuttavia, pur essendo indubbio che anche con tale approccio si possa giungere ad una comprensione profonda delle forme in cui si declina l'interazione umana online, nelle ricerche condotte seguendo la suddetta impostazione il contesto relazionale in rete viene a rappresentare il focus di studio, piuttosto che il campo di ricerca. Di conseguenza, in questi casi l'ingresso sul campo dell'antropologo non si discosta realmente dalle modalità con cui si verifica nei contesti

¹³³ Geertz, *The Interpretation Of Cultures*, 1973, pp. 412-17

¹³⁴ Boellstorff, 2008, p. 3

di studio classici, trattandosi infatti a tutti gli effetti di ricerche svolte all'interno di un campo di lavoro fisico e non digitale.

2.4.3 Ingresso del ricercatore in una realtà “virtuale”

Elemento invece caratteristico dell'ingresso in campi di ricerca online, che differenzia questi ultimi da quelli classicamente intesi, è una maggior possibilità di scelta relativa all'esplicitazione del proprio ruolo di antropologo. Tuttavia, Boellstorff opta comunque per presentarsi in quanto tale ai suoi collaboratori¹³⁵; scelta ottimale per gli obiettivi strettamente etnografici della sua ricerca, ma non sempre di facile gestione – ad esempio – in alcuni studi di stampo netnografico. Per quanto concerne invece l'inserimento effettivo all'interno della realtà digitale *Second Life*, l'avatar dell'antropologo, come ogni altro, ha seguito un iter fisso di due tappe, attraverso le zone denominate «isola dell'orientamento»¹³⁶ e «area di benvenuto»¹³⁷, per poi compiere finalmente l'ingresso vero e proprio.

Volendo a questo punto menzionare un aspetto che differenzia l'inserimento nel campo “virtuale” da quello nel contesto fisico – rendendolo meno problematico di quest'ultimo –, si può sottolineare un assunto apparentemente elementare, seppur di recente sempre meno scontato: ovvero che nessuno degli utenti nasce all'interno della piattaforma. Di conseguenza, il primo approccio dell'antropologo alla nuova comunità è parzialmente edulcorato dalla consapevolezza che ciascuno degli individui con cui verrà ad interfacciarsi con buone probabilità – in un qualche momento del proprio passato – avrà fatto esperienza di sensazioni analoghe.

D'altra parte, il primo approccio dell'antropologo al campo di lavoro online è suscettibile di essere ostacolato da difficoltà inedite e non preventivabili nell'ambito di una ricerca di stampo classico. Riportando un esempio rilevante, si può far riferimento alle tempistiche di comprensione necessarie ad arrivare a padroneggiare concetti strettamente legati alle possibilità della piattaforma, tra cui quello relativo all'ambigua modalità di presenza definita «*away from keyboard*», o semplicemente «*AKF*»¹³⁸. Se infatti l'implicita norma che regola la compresenza degli avatar nel medesimo cyberspazio è lo stato di *immersione* degli utenti (inteso come condizione in cui si esperisce un trasporto talmente forte all'interno della realtà online da

¹³⁵ Ivi, p. 4

¹³⁶ “*Orientation Island*”, Boellstorff, 2008, p. 123

¹³⁷ “*Welcome Area*”, Boellstorff, 2008, p. 123

¹³⁸ Ivi, pp. 106-12

sopraffare la percezione della sfera esterna¹³⁹), l'*AFK* – ovvero la situazione di scissione tra avatar e individuo che lo anima, in cui tuttavia l'avatar non viene disconnesso dalla piattaforma¹⁴⁰ – implica un imprevisto momento di rottura nelle dinamiche sociali e può generare incomprensioni. Nello stato generale di immersione degli utenti, che contribuisce a creare l'illusione di una continuità con quanto umanamente esperibile nella compresenza offline, per il neofita l'interruzione di un'interazione con un avatar che entra in modalità *away from keyboard* può risultare destabilizzante, poiché – non essendo esplicitata in alcun modo – richiede uno sforzo di tipo deduttivo che non ha equivalenti nella vita materiale. Situazioni come quella appena descritta possono dunque rappresentare scogli non indifferenti per un membro principiante che tenta di inserirsi nei contesti relazionali della piattaforma; a maggior ragione se si tratta di un antropologo, che non tenta di entrare all'interno delle dinamiche sociali online con fini ludici, ma con l'obiettivo di comprenderne i tratti umani in maniera olistica.

2.4.4 Ingresso nel campo immateriale del ricercatore netnografo

Il tema dell'ingresso nel campo è particolarmente rilevante anche nell'ambito della netnografia, dove – inoltre – gli obiettivi e la natura del tipo di studio rendono ancora più delicata e determinate la fase iniziale della ricerca. Onde facilitare un'entrata efficace dell'antropologo in campo, è dunque necessario stabilire preventivamente alcuni di quelli che saranno i tratti caratterizzanti dell'approccio da adottare, ovvero: un ben definito oggetto di studio, le modalità di avvicinamento adeguate ad esso, i limiti imposti dalla linea morale seguita, e soprattutto lo stampo da dare alla propria autorappresentazione, da cui, di conseguenza, dipendono le possibilità di interazione che si verranno a materializzare una volta all'interno della porzione di cyberspazio in analisi¹⁴¹. Un'attenta valutazione del contesto ed una chiara organizzazione preliminare del lavoro consentono inoltre di limitare la possibilità di commettere errori in termini di taratura stilistica nella scelta della propria linea di approccio.

Nonostante ciò, cominciare una ricerca etnografica – online o offline – con un passo falso sembra essere un'eventualità che tende a verificarsi con una certa frequenza; paradossalmente proprio perché – al momento del primo tentativo di ingresso nella comunità che si intende studiare – il ricercatore è privo di quelle informazioni funzionali a stabilire un dialogo efficace

¹³⁹ Ivi, p. 112

¹⁴⁰ Ivi, p. 116

¹⁴¹ Kozinets, 2010, p. 75

all'interno di quel dato contesto umano, che arriverebbe tuttavia a padroneggiare veramente solo qualora gli fosse concessa l'integrazione al suo interno. In linea generale si può tuttavia affermare che è saggio evitare approcci che tradiscano l'ansia di ingresso nel contesto¹⁴², così come quelli ostentatamente professionali, che comportano il rischio di rigetto da parte di una comunità, la quale può motivatamente non gradire l'osservazione da parte di un ricercatore che da esterno ambisce a raggiungere una conoscenza del campo di ricerca maggiore rispetto a quella di chi lo costituisce¹⁴³.

Conseguentemente, pur ammettendo che errori di approccio sono stati commessi anche dagli antropologi che hanno posto le pietre miliari della disciplina – e che talvolta proprio grazie ai fallimenti iniziali è stato possibile carpire informazioni fondamentali per il proseguimento della ricerca – va riconosciuta anche nell'ambito del lavoro etnografico su piattaforme digitali l'importanza primaria di un ingresso ben pianificato, in quanto ciò consente di limitare le possibilità che il lavoro dell'antropologo sia ostacolato da qualche forma di ostruzionismo attuata dalla componente umana del contesto di analisi.

¹⁴² Ivi, p. 76

¹⁴³ Ivi, p. 78

2.5 Metodi e strumenti dell'antropologia classica applicati ai new media: Osservazione Partecipante Online ed Etnografia Digitale

2.5.1 Perché utilizzare strumenti classici in nuovi contesti

Volendo completare il quadro volto alla comprensione dell'interconnessione dialogica tra tradizione della disciplina antropologica e nuovi contesti di ricerca, risulta utile soffermarsi sulle possibilità di traduzione e applicazione di strumenti, approcci e concetti classici – quali “etnografia” ed “osservazione partecipante” – a nuovi scenari. L'aspetto rilevante di tale incontro risiede nella possibilità di riflettere su valenze e sfumature che prospettive ed elementi metodologici precedentemente collaudati vengono ad assumere in contesti che finiscono per influenzarli, senza tuttavia snaturarli o stravolgerli. Quanto esposto nei precedenti paragrafi induce a rispondere affermativamente alle domande relative all'opportunità di applicare la metodologia etnografica in contesti digitali; ma quali intrinseche caratteristiche di tale approccio spingono a sostenere questa posizione?

L'esperienza di ricerca degli ultimi decenni dimostra che l'interdisciplinarietà emergente dall'incontro tra antropologia e studio dei *digital media* è in grado, da una parte, di aprire nuove frontiere della conoscenza, dando, dall'altra, una rinnovata spinta vitale ad una disciplina ormai consolidata come l'antropologia. L'“etnografia digitale” – definizione che compare già negli studi di B. Mason (1996), per poi essere recuperata qualche anno più tardi da C. Hine (2000)¹⁴⁴ – rientra tra gli elementi imprescindibili di tale incontro. Attraverso essa ci si può confrontare con temi di primaria importanza, giacché facilita anche la comprensione della reinterpretazione di cui sono stati investiti i nuovi media, ormai annoverati all'interno degli ambiti di interesse del mestiere antropologico in qualità di scenari ed occasioni di rappresentazione culturale creativa¹⁴⁵.

Nello specifico, ciò che viene ad essere rilevante in una prospettiva antropologica è la comprensione dei valori peculiari assunti dalla condivisione in rete di elementi inevitabilmente culturali nell'ottica degli individui che li diffondono, purtuttavia restando ancorati a determinate realtà locali¹⁴⁶. A tale proposito, nelle parole di Biscaldi e Matera, affrontare

¹⁴⁴ Boellstorff, Nardi, Pearce, Taylor, 2012, p. 26

¹⁴⁵ Underberg, Zorn, *Digital Ethnography*, 2013, pp. 85-86

¹⁴⁶ Biscaldi, Matera, 2019, p. 86

un'etnografia di internet consiste sostanzialmente nell' «osservare ciò che le persone [...] pensano di fare»¹⁴⁷ partecipando ad una data dimensione relazionale online, piuttosto che limitarsi ad analizzare le sole dinamiche che in essa si instaurano, come se fossero avulse dalla vita localmente contestualizzata delle persone che vi aderiscono.

L'etnografia online consente infatti di acquisire prospettive di ampio respiro per un'analisi accorta delle forme aggregative strutturate nel cyberspazio, perpetrando tuttavia approcci che valorizzano il dialogo tra tali strutture e quelle caratteristiche della realtà offline¹⁴⁸. Di conseguenza, più che le posizioni teoriche favorevoli ad opposizioni dicotomiche tra ciò che è materialmente esistente e le dinamiche socioculturali che si articolano in rete, a caratterizzare i più efficaci apporti dell'etnografia digitale sono le prospettive che riconoscono l'universo dei rapporti via internet come interno – anziché estraneo o alternativo – alla realtà umana degli individui che lo strutturano¹⁴⁹.

2.5.2 Netnografia, etnografia di realtà “virtuali” e ricerca etnografica multisituata: il metodo etnografico a cavallo tra dimensioni online ed offline

Un'impostazione teorica e pratica forte dei suddetti assunti si evince chiaramente analizzando gli approcci attuati nell'ambito della ricerca netnografica. Infatti, affrontando studi di tale natura – essendo questi orientati ad una finale immissione sul mercato di prodotti che rispecchino quanto più possibile i desideri dei consumatori – non si può prescindere da un'analisi attenta dei processi tramite cui input creativi provenienti dal mondo materiale, una volta immessi in un cyberspazio circoscritto e umanamente caratterizzato, finiscano per ritornare ad influire sulla realtà offline in quanto output innovativamente ridefiniti.

Analogamente, seppur con le dovute differenze di impostazione metodologica, il potenziale dell'applicazione di strumenti etnografici nell'analisi trasversale emerge in maniera lampante anche dai lavori di Miller (Miller 2011, Miller et al. 2018). In questi infatti, già a livello strutturale, si riscontra la propensione ad affrontare relazioni digitali, partendo tuttavia dallo studio delle realtà locali in cui si collocano gli utenti e, di conseguenza, si inseriscono i ricercatori. Inoltre, a riprova della labilità del confine tra realtà offline e online, i dati emersi da *Why we post*¹⁵⁰ attorno al nucleo di ricerca relativo al rapporto tra commercio e social network

¹⁴⁷ Ivi, p. 91

¹⁴⁸ Vesa, Vaara, *Strategic Ethnography 2.0*, 2014, pp. 288–298

¹⁴⁹ Biscaldi, Matera, 2019, pp. 87-88

¹⁵⁰ Miller et al. 2019

sembrano confermare la necessità di approcci etnografici digitali che non manchino di analizzare anche i rapporti della vita materiale su scala locale, dimostrando che anche i nuovi media favoriscono in fin dei conti tipologie di commercio sociale, ancorate all'«espansione delle reti personali»¹⁵¹, piuttosto che fondate su una palingenesi di queste ultime.

Infine, a riconferma di quanto sostenuto, anche in una ricerca condotta interamente all'interno di una dimensione digitale l'interconnessione con la realtà della vita offline circostante torna direttamente e indirettamente a palesarsi¹⁵². A tale proposito, basti pensare all'effetto prorompente – sia a livello simbolico che per implicazioni pratiche – dell'introduzione in una realtà “virtuale” apparentemente circoscritta della possibilità di conversione della valuta di *Second Life*, il *Linden Dollar*, – fino al lancio della versione 1.2 della piattaforma nel 2003 priva di qualsiasi valore economico reale – in dollaro americano¹⁵³. Tale dinamica rappresenta solo uno degli svariati flussi di stimoli reciproci tra contesti in rete e locali che avvalorano la tesi dell'incompletezza di una qualsiasi ipotetica etnografia digitale che voglia forzatamente rappresentare i contesti aggregativi in internet come isole.

Si può inoltre desumere che l'etnografia digitale, forse ancora più del suo corrispettivo classico, offre strumenti plastici, che risultano compatibili ad un'ampia gamma di approcci, dalla partecipazione discreta e con obiettivi mirati, propria di chi svolge ricerche netnografiche, fino all'alta intrusività dell'immersione nella realtà studiata tramite l'utilizzo di un avatar che si palesa in quanto antropologo¹⁵⁴. È dunque in virtù della natura flessibile dell'approccio¹⁵⁵ che un considerevole margine decisionale del lavoro etnografico in rete resta in ultima istanza affidato ai singoli ricercatori: questi si ritrovano così a poter reinterpretare i paradigmi dell'etnografia originaria nel modo più adeguato al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, nonché alla natura della piattaforma individuata come campo di lavoro.

2.5.3 Criticità dell'approccio etnografico online

¹⁵¹ <https://www.ucl.ac.uk/why-we-post/italian/discoveries/9-social-media-promoted-social-commerce-not-all-commerce> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

¹⁵² Boellstorff, 2008, p. 4

¹⁵³ Ivi, p. 212

¹⁵⁴ Ivi, p. 80

¹⁵⁵ Boellstorff, Nardi, Pearce, Taylor; 2012, p. 6

Passando invece alle criticità dell'approccio etnografico nell'analisi di contesti "virtuali", va nuovamente menzionato un parziale ma persistente stato di scetticismo: in molti non ritengono l'etnografia sufficientemente "scientifica" per poter contribuire ad un incremento effettivo del sapere nel campo della socialità digitale¹⁵⁶, mentre altri – come accennato nei precedenti paragrafi – ne lamentano la perdita dei tratti essenziali, tra cui la compresenza fisica, la materialità di un campo localmente caratterizzato, e soprattutto l'apporto personale dell'antropologo nella trasposizione per iscritto dell'aspetto dialogico dell'interazione con gli informatori, nei nuovi contesti resa impossibile dalla rete, che è già di per sé «un testo»¹⁵⁷.

Tuttavia, nell'accezione modernamente intesa, con il termine "etnografia" ci si dovrebbe ormai poter liberamente riferire ad una qualsiasi possibilità di «rappresentazione scritta delle forme di vita sociale e culturale di gruppi umani»¹⁵⁸, ormai tanto scissa dagli essenzialismi – che in origine ne prevedevano l'applicazione per lo studio di stampo orientalista e primitivista di contesti culturali nettamente circoscritti e separati dalla realtà occidentale¹⁵⁹ – quanto da tutti gli altri preconcetti che spingerebbero ad interpretare questo prezioso mezzo e prodotto di analisi come uno strumento rigido e statico. Per tale ragione, in questa sede si intende invece valorizzarne l'apporto qualitativamente profondo, garantito dalla caratteristica natura strutturale che la rende malleabile proprio in vista dell'adattamento ai più vari oggetti di ricerca antropologica. Vagliata da un ripensamento metodologico e da una revisione criticamente accorta delle sue declinazioni classiche¹⁶⁰, l'etnografia può dunque essere ritenuta un valido strumento nell'analisi dei cyber-contesti creati dai nuovi media, consentendo essa di rilevare e analizzare anche i fenomeni emergenti che trascendono le facoltà valutative garantite da un rigido metodo puramente quantitativo.

2.5.4 Come concepire l'osservazione partecipante al di là della compresenza fisica

Tra i pilastri dell'etnografia di internet, possono altresì annoverarsi «raccolta e analisi di dati, partecipazione a eventi online e osservazione delle relative dinamiche [tramite] analisi del discorso»¹⁶¹; ragione per cui risulta opportuno soffermarsi brevemente anche sulle accezioni

¹⁵⁶ Biscaldi, Matera, 2019, p. 85

¹⁵⁷ Ibidem, e Boellstorff, 2008, p.71

¹⁵⁸ <http://www.treccani.it/enciclopedia/etnografia/> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

¹⁵⁹ Ivi

¹⁶⁰ Biscaldi e Matera 2019, p. 89

¹⁶¹ Ivi, p. 92

assunte dall'osservazione partecipante in ambiti che non consentono il beneficio della compresenza fisica degli indispensabili collaboratori.

La difficoltà nell'immaginare come l'osservazione partecipante potesse adattarsi ad esigenze imposte dai nuovi spazi di ricerca in rete, senza che ne venissero scardinati i caratteristici punti di forza, va menzionata tra le cause dell'approdo tardivo dell'antropologia nei campi di lavoro immateriali¹⁶². Tuttavia, l'ormai da tempo intrinseca connessione tra antropologia e osservazione partecipante, nell'inevitabile incontro con i new media, ha infine determinato un circolo virtuoso di reinterpretazioni funzionali che ha consentito all'osservazione partecipante di sopravvivere anche all'interno dei nuovi ambienti di ricerca. D'altronde, anche in contesti in cui il tramite tecnologico può sensibilmente limitare o deviare il passaggio di segnali non verbali rilevanti in termini antropologici, questa metodologia continua a costituire l'unica occasione a disposizione del ricercatore per tentare di individuare un filo rosso tra tratti culturali olisticamente connessi nel contesto¹⁶³.

Essendo inoltre l'approccio partecipante finalizzato alla comprensione del valore che prendere parte a tale rete di relazioni e significati assume per gli individui che contribuiscono a crearla, risulta efficace adottare una certa flessibilità metodologica, che consenta di abbandonare ogni scetticismo circa la possibilità di conciliare obiettivi etnografici con l'acquisizione delle specifiche modalità di partecipazione ad una determinata piattaforma o ad un contesto ad essa interno. Ne consegue logicamente che, onde raggiungere una comprensione adeguata del campo umano di studio online, le esigenze di un approccio partecipante possono spingere l'antropologo a vivere un'esperienza lavorativa caratterizzata anche da aspetti ludici oltre che professionali¹⁶⁴, senza tuttavia che il contrasto tra i due ambiti sminuisca minimamente il valore delle sue analisi.

Una problematicità dell'approccio che si può invece notare con Boellstorff è il rischio connesso al paradosso che accomuna le varie declinazioni della partecipazione come modalità di ricerca, per cui il grado di immersione in un campo di studio sarebbe inversamente proporzionale alla possibilità che il ricercatore avrebbe di restituirne una visione oggettiva e prospettica. Tuttavia, come accennato, non si tratterebbe di una criticità emergente nei soli contesti "virtuali", bensì connaturata nell'impostazione teorica dell'antropologia stessa, che per natura rifugge i vani

¹⁶² Ivi, pp. 81-85

¹⁶³ Boellstorff, *Positioning Digital Anthropology*, 2012, poss. 1424-1445

¹⁶⁴ Boellstorff, 2008, p. 71

tentativi di fare degli Studi Sociali delle scienze esatte ed oggettive¹⁶⁵. Ciò non significa che l'antropologia digitale, nelle sue varie espressioni, rifiuti in termini assoluti ogni forma di ricezione di dati che non sia stata veicolata dal contributo attivo dell'antropologo nel contesto di ricerca.

Infatti, tra alcuni esempi riferiti in un'intervista rilasciata a TV New Zealand nell'Ottobre del 2008¹⁶⁶, Robert Kozinets non manca di menzionare come possibile modalità di ricezione dati per la ricerca netnografica il metodo che definisce «*sit on the sideline and just watch*», al quale riconosce il merito di consentire la messa a frutto nella ricerca di marketing di informazioni assimilate in maniera estremamente agevole, giacché esplicitate dagli stessi utenti e di pubblico dominio. La circolazione di informazioni in piattaforme a cui chiunque può facilmente accedere può infatti fornire alla ricerca antropologica nozioni collaterali utili al completamento di un quadro orientato ad una rappresentazione olistica della realtà studiata mediante ricerca di tipo partecipativo classico, senza però potersi sostituire a quest'ultima. Ciononostante, quanto a questo tema va tenuta presente una crescente sensibilità maturata nel corso degli ultimi due decenni in relazione all'etica della ricerca: per tale ragione, Kozinets sostiene in ultima istanza un approccio di partecipazione consapevole, ponendo interrogativi sull'effettiva liceità dell'utilizzo di materiale che non si sia contribuito a creare¹⁶⁷.

L'osservazione partecipante merita infatti di essere valorizzata come aspetto caratterizzante per eccellenza dell'approccio netnografico¹⁶⁸, giacché per sua natura garantisce ai ricercatori la possibilità di tutelare i propri collaboratori, nonché se stessi dal suddetto rischio di presentare i dati in maniera puramente autoreferenziale, servendosi della sola intuizione soggettiva¹⁶⁹. Dietro all'apparente privilegio di un'osservazione attenta e al contempo molto discreta, offerta dalla mediazione tecnologica nei contesti aggregativi in rete, si cela dunque il pericolo di sostenere una retrocessione metodologica che rischierebbe di snaturare l'antropologia ben più di quanto non si sia mai corso il pericolo di fare applicandola in nuovi contesti slegati dalla compresenza materiale.

Compito dell'antropologo che affronta realtà digitali è quindi rifuggire il pericolo di cedere alla prospettiva di abbracciare un *modus operandi* finalizzato alla realizzazione di resoconti asettici,

¹⁶⁵ Ivi

¹⁶⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=HNSIq7w5ckE> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

¹⁶⁷ Kozinets, 2010, pp. 138, 140

¹⁶⁸ Ivi, p. 60

¹⁶⁹ Ivi, p. 74

puramente descrittivi e classificatori, ben lontani dalle autentiche aspirazioni etnografiche, tanto in contesti “virtuali” quanto in quelli classici¹⁷⁰.

Infine, a caratterizzare le analisi antropologiche della serie di studi *Why We Post* è invece un’ulteriore declinazione dell’osservazione partecipante al servizio dei nuovi media. Focalizzandosi sulle modalità tramite cui individui fisicamente dislocati in luoghi distanti e strutturalmente differenti si interfacciano tra loro nei cyberspazi delle piattaforme digitali, l’osservazione partecipante non assume, in questo caso, caratteristiche troppo differenti rispetto a quelle con cui è stata originariamente concepita. Nella raccolta dati ha infatti un peso primario la testimonianza diretta degli utenti, che inoltre concedono agli antropologi di osservarli durante l’utilizzo delle piattaforme¹⁷¹. Ne consegue che per Miller e colleghi l’esperienza nei rispettivi contesti di ricerca sia risultata forse più simile a quella di Malinowski tra i Trobriandesi (Malinowski, 1922) che non a quella di Boellstorff tra quelli che definisce «residenti»¹⁷² di *Second Life* (Boellstorff, 2008). In sostanza, il fatto che la ragion d’essere dell’osservazione partecipante non venga piegata in questa ricerca alle necessità strutturali dei contesti di interazione virtuale – dal momento che questi ultimi sono concepiti come parte costitutiva dell’oggetto di studio, piuttosto che in quanto campi di lavoro – non impedisce tuttavia l’elaborazione di un quadro etnografico capace di restituire la profondità delle dinamiche sociali prese in considerazione.

In conclusione, gli assunti basilari che hanno consentito di concepire strumenti antropologici quali osservazione partecipante ed approccio etnografico in prospettiva trasversale, anche in contesti culturali differenti e geograficamente lontani, sono gli stessi che vengono a garantire la liceità di una loro applicazione nei più disparati ambiti dell’umana interazione, tra i quali, logicamente, rientrano anche i contesti aggregativi mediati dalla rete. L’approdo di tali mezzi in campi di ricerca immateriali ha infatti garantito in primis una sopravvivenza della disciplina anche in un’epoca in cui i supporti mediatici digitali sono tanto profondamente penetrati nelle modalità di relazione interpersonale, da rendere difficilmente concepibile una qualsiasi analisi di un contesto culturale che ne ignori l’impatto. In secondo luogo, il caratteristico grado di approfondimento analitico su cui gli strumenti tipici della ricerca antropologica riescono a far luce – come altra faccia della medaglia di una sistematica rinuncia ad una restituzione imparziale delle realtà socioculturali¹⁷³ – permette un approccio riflessivamente accorto allo

¹⁷⁰ Ivi, p. 74

¹⁷¹ <https://www.youtube.com/watch?v=0jA5B32MP98> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019), Miller et al., 2018

¹⁷² “Residents”, in Boellstorff, 2008, p. xi

¹⁷³ Biscaldi, Matera, 2019

studio delle modernissime declinazioni digitali di classici aspetti del vivere sociale. Proprio per tale ragione, si è deciso di dedicare la seconda parte del presente studio all'analisi di tre casi di ricerca esemplificativi di alcune espressioni digitali – o digitalmente mediate – di dinamiche commerciali e di mercato.

**3. PARTE II: PRESENTAZIONE DI TRE CASI DI STUDIO IN
MATERIA DI INCONTRO TRA CONTESTI DIGITALI E
BUSINESS**

3.1 **“Innovation Creation”**: Consumatori come nuovi coproduttori dell’era digitale

«Il controllo da parte dell’utente, colui che tutto crea e tutto distrugge, gli permetterà di trovare ciò che desidera, percepirne il reale valore ed eventualmente collaborare alla sua crescita»¹⁷⁴.

3.1.1 Una ricerca pionieristica

Nel 2007 viene pubblicato sul *Journal of Business Research* "Innovation creation by online basketball communities"¹⁷⁵: uno studio di Johann Füller, Gregor Jaweckki e Hans Mühlbacher destinato a riscuotere forte successo in ambito accademico. Si tratta del frutto di una ricerca pluriennale strutturata secondo i dettami dell’impostazione netnografica, brevettata – come anticipato – dall’antropologo Robert Kozinets a metà degli anni Novanta e perfezionata nel corso dei lustri successivi, al fine di fornire una metodologia adeguata all’applicazione proficua dell’osservazione partecipata a nuovi campi di ricerca, quali i contesti di aggregazione e interazione online tra individui¹⁷⁶.

Lo studio in questione, attraverso l’osservazione partecipante – per una durata di 6 mesi a cavallo degli anni 2003 e 2004 – delle tendenze all’innovazione creativa presentate principalmente da cinque comunità online accomunate dalla passione per il basketball e le relative calzature, riconosce in maniera quasi pionieristica a questi gruppi strutturati in rete capacità di collaborazione propositiva equiparabile sul piano di coesione e produttività a quella dimostrata da forme analoghe di aggregazione interpersonale offline¹⁷⁷.

Oltre alla rilevanza accademica comportata dall’aurorale valorizzazione del potenziale di interazione creativa delle comunità in rete, lo studio in questione acquisisce spessore anche in virtù dell’aver messo in atto una modalità di ricerca che implica un allontanamento dagli eccessi delle tendenze proprie dell’era dei fulminei progressi delle tecnologie e dell’istigazione al consumo bulimico, nella direzione tipicamente netnografica del reinserimento in un mercato sempre più competitivo di prodotti in grado di restituire il valore non strettamente economico delle cose¹⁷⁸.

¹⁷⁴ De Felice, 2010, pos. 974

¹⁷⁵ Füller, Jaweckki, Mühlbacher, 2007

¹⁷⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=F8axfYomJn4> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

¹⁷⁷ Füller, Jaweckki, Mühlbacher, 2007, pp. 60-61, 63

¹⁷⁸ <https://kozinets.net/archives/675> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

Nell'ambito di tale studio – attraverso gli step di selezione dei tratti comuni ai membri, individuazione e scelta dei gruppi, raccolta di informazioni tramite osservazione partecipante e analisi del materiale¹⁷⁹ – l'approccio netnografico si è rivelato ottimale per la raccolta e successiva gestione di un insieme vasto e variegato di dati¹⁸⁰. L'analisi di questi ultimi ha consentito di fotografare piuttosto precocemente un fenomeno che, attraverso le opportunità offerte dalla rete, ha visto – e vede ancora oggi in maniera crescente – il consumatore disertare il suo classico ruolo conclusivo nella filiera della produzione-fruizione, in quanto distruttore del bene creato¹⁸¹. La ricerca si focalizza infatti sul ribaltamento concettuale che ha consentito l'affermazione di un nuovo tipo di consumatore, concepito come protagonista di un processo non più lineare, bensì ciclico, in cui la possibilità di relazionarsi propositivamente con altri consumatori grazie ai mezzi offerti dalla rete lo pone in condizione di partecipare attivamente a processi creativi di mercato che tornano ad essere a misura d'uomo¹⁸².

3.1.2 Il soggetto dell'innovazione nelle comunità online

«Consumers rarely innovate in isolation»¹⁸³.

Nell'ambito di questa specifica ricerca si assume che, seppur la concreta implementazione di nuove idee in forma di progetti sia opera di una percentuale esigua di utenti membri, dotati capacità tecniche e caratteristiche comuni ben specifiche¹⁸⁴, il processo creativo nella sua complessità resti collettivo. A tale proposito, contestualizzando nel caso in questione l'assunto di Von Hippel secondo cui l'innovazione sarebbe da considerarsi «attività sociale»¹⁸⁵, si può facilmente rivalutare l'accezione individualistica classicamente intesa del termine, per arrivare a concepire gli elementi innovativi come frutto di azioni e riflessioni non istantanee ma protratte nel tempo, non da una ma da più personalità, tra le quali sussiste una qualche forma di interazione.

Più precisamente, la ragione per cui si assume che il processo creativo all'interno delle comunità in rete possa definirsi collettivo va rintracciata nelle sinergie – accessorie ma fondamentali – che i membri instaurano attorno alle proposte degli utenti tecnicamente più

¹⁷⁹ Füller, Jawecki, Mühlbacher, 2007, p. 63

¹⁸⁰ Ivi, p. 62

¹⁸¹ Rossi, *Marketing collaborativo e online value co-creation*, 2014, p. 24

¹⁸² De Felice, 2010, pos. 377

¹⁸³ Füller, Jawecki, Mühlbacher, 2007, p. 60

¹⁸⁴ Ivi, p. 64, 69

¹⁸⁵ Von Hippel, 2005, in Rossi, 2014, p. 20

capaci. Ogni consiglio, ogni forma di apprezzamento, ogni commento, ogni critica costruttiva ha un impatto sul processo creativo; motivo per cui la realizzazione conclusiva del progetto risulta differente ed olisticamente superiore rispetto all'idea implementata da un unico membro dell'online community, come anche della mera somma di input, conoscenze e feedback dei vari partecipanti presi singolarmente¹⁸⁶.

In tal senso, i risultati della ricerca sembrano suggerire che alcuni tratti caratteristici della natura della passione comune ai membri delle comunità prese in esame, ovvero il basketball, contribuiscano a creare un contesto ottimale per una proficua messa a frutto di quella che è stata precedentemente definita «alta concentrazione di innovazione collettiva»¹⁸⁷. Infatti, il tipico schema mentale proprio dello sport di squadra – in cui dunque i risultati migliori si ottengono dalla collaborazione, la competizione è concepita come stimolo e non come fonte di stress e la presenza di un elemento forte è percepita come risorsa piuttosto che come minaccia – predispone i partecipanti ad una proficua cooperazione, accorta dei limiti e dei punti di forza di ciascuno e strutturata in modo tale che nessuno resti privo di un ruolo, in vista del raggiungimento di un obiettivo comunemente ambito.

Inoltre, al di là del caso specifico, si constata con Richard R. Wilk ed Eric J. Arnould che il consumo di uno stesso tipo di bene – o quantomeno un condiviso interesse relativo a questo – può consentire ad individui di provenienza varia di superare barriere sociali e culturali preesistenti ed aggregarsi in base al principio della fruizione che li accomuna¹⁸⁸. Dunque, più che mai dal momento in cui i mezzi tecnologici hanno reso possibile un'interazione tra gruppi composti da individui fisicamente lontani, si può confermare la tesi di Goody¹⁸⁹ secondo cui la fruizione di un bene specifico consentirebbe l'integrazione di un soggetto all'interno di un gruppo, a sua volta associatosi secondo il medesimo criterio di selezione.

Nell'ambito dello studio in analisi, il senso di coesione avvertito e condiviso dalla componente umana delle varie comunità affrontate risulta infatti determinarne ai fini della strutturazione del gruppo nei suoi elementi più caratteristicamente determinanti.

In tal senso, i risultati emersi dalla ricerca nelle comunità prese in esame sembrerebbero suggerire – riprendendo la terminologia proposta da Kozinets e colleghi¹⁹⁰ – una prevalenza

¹⁸⁶ Hemetsberger, 2001, in Fuller, Jawecki, Mühlbacher, 2007, pp. 61-62, 69

¹⁸⁷ Ivi, p. 62

¹⁸⁸ Wilk, Arnould, *Why do the Indians Wear Adidas?*, 2016, p. 22

¹⁸⁹ Goody, 1982, p. 75, in Wilk, Arnould, 2016, p. 22

¹⁹⁰ Kozinets, Hemetsberger, Schau, 2008

sull'aspetto telo-specifico del tratto comuno-ludico, tipicamente associato a contesti di aggregazione online più stabili, essendo i relativi membri motivati dalla volontà tendenzialmente disinteressata di scambiarsi pareri, condividere idee e discutere della passione comune. Di non trascurabile importanza nell'analisi del fenomeno relativamente al caso in questione risulta dunque l'insorgere di tratti quali il rispetto di regole stabilite e condivise, il senso di appartenenza, amicizia e familiarità¹⁹¹, e lo stimolo intellettuale determinato dalla possibilità riconosciuta di acquisire nuove conoscenze e competenze relative all'elemento di interesse condiviso attraverso la partecipazione al contesto associativo in questione¹⁹².

Analizzando quanto appena esposto, risulta più spontanea la comprensione delle ragioni che spingono individui particolarmente talentuosi a "regalare" il proprio lavoro alla comunità, senza riceverne in cambio alcun compenso in termini economici. La natura collaborativa dei contesti associativi online presi in esame giustifica infatti la gratificazione derivante dal semplice aumento di popolarità dell'individuo, dalla possibilità di sviluppare ulteriormente la rete, dal riconoscimento di competenza e talento attestato dai feedback positivi degli altri membri.¹⁹³

Infine, a confermare un quadro complessivo dominato da disposizioni d'animo positive e disinteressate, quali entusiasmo e voglia di alimentare passioni condivise, sarebbe l'evidenza di un contributo creativo largamente maggioritario, giacché qualitativamente molto superiore, da parte dei membri mossi da un genuino senso di euforia relativo alla possibilità di partecipare all'innovazione collettiva¹⁹⁴. A tale proposito, è infatti stato attestato che l'input creativo determinato dall'insoddisfazione o dalla necessità di porre rimedio a mancanze presentate da un prodotto preesistente tende ad esaurirsi molto più velocemente e con risultati meno soddisfacenti rispetto alla spinta creativa fine a se stessa determinata invece dalla semplice voglia di migliorare le proprie capacità in termini di presentazione di idee innovative davanti ad un pubblico positivo e stimolante¹⁹⁵.

3.1.3 Questioni etiche relative alla ricerca netnografica

¹⁹¹ Füller, Jawecki, Mühlbacher; 2007, p. 64

¹⁹² Butler et al., 2002; Hemetsberger, Pieters, 2001; Hertel et al., 2003; Lakhani, Von Hippel, 2003; Lakhani, Wolf, 2003, in Füller, Jawecki, Mühlbacher, 2007, p. 62

¹⁹³ Ivi, pp. 62, 65-66

¹⁹⁴ Ivi, pp. 65-68

¹⁹⁵ Ibidem

Quanto finora esposto consente di cogliere la genuinità di un processo che non nasce orientato ad alcuna forma di retribuzione materiale e neppure si sviluppa in relazione a simili ambizioni sul lungo periodo, se non nei termini indiretti delle aspirazioni di alcuni membri a diventare un giorno designers di calzature da basketball a livello professionale¹⁹⁶. Infatti, malgrado i collaboratori della ricerca netnografica di Füller, Jawecki e Mühlbacher si mostrino consapevoli delle implicazioni economiche legate alla libera fruizione da parte di famosi marchi di produzione di scarpe dell'apporto creativo circolante all'interno delle piattaforme in questione, per la durata dell'intera ricerca sul campo sembrano ben disposti a continuare a condividere liberamente i propri progetti¹⁹⁷. A riconferma di ciò, basti citare l'episodio – riportato nella pubblicazione dello studio – relativo all'ingresso nella comunità online *Niketalk* di un sedicente collaboratore del brand Reebok¹⁹⁸: per ammissione degli stessi membri del gruppo, né l'interesse circa l'effettiva identità dell'individuo né l'eventuale preoccupazione di non veder riconosciuto il patrocinio sulla propria idea hanno posto alcun freno allo stimolo creativo comportato dall'apertura di una discussione ricca di spunti di riflessione¹⁹⁹.

Tutti i risultati sembrerebbero dunque contribuire al consolidamento dell'assunto che, per quanto concerne il caso in esame, i collaboratori non parrebbero minimamente disturbati dall'idea di perdere i diritti di proprietà intellettuale relativi ai modelli progettati, e che – al contrario – l'apprezzamento e l'ipotesi di un conseguente sfruttamento dei propri disegni da parte di un brand famoso costituirebbero occasioni di gratificazione, assimilabili ad una retribuzione immateriale. In aggiunta, è stato riscontrato che in determinati casi questa modalità di condivisione trasparente si è rivelata efficace anche nella realizzazione dei sogni di alcuni membri aspiranti designers, effettivamente notati ed assunti dagli imprenditori di brand importanti che, alternativamente, non sarebbero probabilmente mai entrati in contatto con le loro opere. È questo il caso dell'utente della community *Niketalk* identificato con lo pseudonimo di “*Alphaproject*”, fortemente apprezzato dal gruppo online e successivamente assunto dai marchi sportivi Fila e Nike²⁰⁰.

Tuttavia, il caso di ricerca in esame – come del resto nessun altro preso singolarmente – non può essere automaticamente generalizzato al fine dell'affermazione di assunti circa la liceità della libera appropriazione di idee pubblicamente esposte da parte di ricercatori e collaboratori

¹⁹⁶ Ivi, pp. 66-68

¹⁹⁷ Ivi, p. 68

¹⁹⁸ Ibidem

¹⁹⁹ Ivi, p. 68-69

²⁰⁰ Ivi, pp. 67-68

di determinati brand. Infatti, la disponibilità dimostrata dai collaboratori di questo caso di studio specifico non deve distogliere l'attenzione da alcuni punti critici relativi all'etica della ricerca netnografica in genere, che hanno acquisito importanza crescente negli anni successivi alla pubblicazione in analisi.

Infatti, in *Netnography*²⁰¹ Kozinets si accinge ad affrontare alcune delle tematiche più delicate emerse nel corso dello sviluppo della branca della ricerca netnografica: Può dunque dirsi etico – o quantomeno possibile – considerare di pubblico dominio idee di un ente identificabile solo perché espresse tramite una piattaforma che ne consente la libera fruizione?

La questione risulta più complessa del previsto. Difatti, riconoscendo in primis alla netnografia un grado di invasività non certo inferiore a quello dell'etnografia classicamente intesa, Kozinets si sofferma sull'assunto dell'esistenza di responsabilità professionali dei ricercatori concernenti la loro permanenza sul campo²⁰². Partendo da tale spunto, individua poi alcune tematiche fondamentali per calibrare un approccio che consenta di non perdere coscienza della componente umana dietro all'articolazione di contesti associativi “virtuali”²⁰³: In base a quali principi un gruppo online a cui ogni individuo in grado di connettersi alla rete può accedere andrebbe comunque considerato un contesto privato²⁰⁴? In che modo un ricercatore può ottenere consensi consapevoli da parte dei suoi collaboratori²⁰⁵? Nello svolgere una ricerca orientata a rendere oggettivamente la natura di una data realtà online, fino a che punto è necessario premurarsi di non arrecare danni ai propri informatori tramite la diffusione di dati sensibili sul loro conto²⁰⁶? Ed infine, come presentare i suddetti dati in maniera appropriata?²⁰⁷

Rispondere in maniera univoca alle domande in questione non è facile e talvolta neppure possibile. Tuttavia, l'autore invita i ricercatori ad operare consapevoli delle implicazioni annesse allo sfruttamento di una mole di informazioni che, a differenza di quanto accade nell'ambito di una ricerca etnografica classica, non esclusivamente e soprattutto non necessariamente sono rivelate dagli informatori ad una figura chiaramente identificabile in quanto antropologo o studioso. Per tali ragioni, rimarca la necessità etica e professionale di trovare modalità adeguate a dichiarare il proprio ruolo ed i propri intenti di ricerca, dunque a chiedere i dovuti permessi a partecipare alla vita della comunità online tramite la metodologia

²⁰¹ Kozinets, 2010

²⁰² Ivi, p. 136

²⁰³ Ivi, pp. 140, 156

²⁰⁴ Ivi, pp. 140-142

²⁰⁵ Ivi, pp. 142-143

²⁰⁶ Ivi, pp. 143-144

²⁰⁷ Ivi, pp. 140, 144-145

dell'osservazione partecipante, in modo tale da mettere gli informatori in condizione di scegliere se partecipare consapevolmente allo studio, o, eventualmente, sottrarsene²⁰⁸.

Per quanto infine concerne il trattamento dei dati relativi all'identità dei collaboratori, l'imperativo etico consigliato resta quello di ogni altra ricerca di stampo antropologico: sforzarsi di trovare un equilibrio tra istanze differenti ed equipollenti. Queste ultime, nel caso della netnografia, si esplicano ad esempio nel proteggere le componenti umane potenzialmente ledibili tramite la pubblicazione di informazioni sensibili sul loro conto senza tuttavia dimenticare la natura accessibile delle piattaforme di cui gli utenti stessi dovrebbero essere consapevoli, così come nel consentire l'esplicito riconoscimento del contributo intellettuale degli informatori quando lo desiderano, senza però negare loro la garanzia di anonimata qualora la richiedano²⁰⁹.

²⁰⁸ Ivi, pp. 140-156

²⁰⁹ Ivi, p. 153

3.2 “*Coming of age in Second Life*”: Capitalismo creazionista in una realtà in cui tutto è da creare e tutto è potenzialmente creabile

« ‘*As every free society has discovered,*’ said Linden, ‘*we have realized, more and more over time, how much our community is a developing nation [...]*’²¹⁰.

3.2.1 Strumenti classici per un campo di ricerca immateriale

Un unico mondo “virtuale”, un solo e circoscritto lasso di tempo in cui svolgere la ricerca e a cui riferire i relativi risultati, una monografia di stampo etnografico in cui esporli²¹¹. Per Boellstorff la scelta di un approccio quanto più tradizionalmente concepibile – nei termini della ricerca etnografica – è giustificato dalla ferma volontà di rivendicare alla piattaforma lo statuto di contesto di pratiche culturali, dunque meritevole di interesse antropologico.

Al fine del perseguimento di tale obiettivo, il periodo scelto per l’analisi non è né quello strettamente aurorale, né quello di pieno consolidamento delle dinamiche sociali, bensì la fase “adolescenziale” della piattaforma – come rimarcato nello stesso titolo dell’opera²¹²–; quella in cui sono già stati posti i principi attorno ai quali articolare un potenziale sviluppo, a cui tuttavia si attende ancora di assistere e partecipare. Si tratta del frangente storico in cui gli utenti-residenti apprendono e sperimentano come mettere pienamente a frutto l’enorme potenziale di progresso creativo di cui i progettatori li hanno voluti investire, optando per una realtà digitale quanto più libera possibile da predeterminazioni, destinata ad autodefinirsi in base alla spinta vitale generata dall’utenza che la popola.

3.2.2 Creare una realtà da zero

La portata dell’autodeterminazione offerta ai residenti della piattaforma, al momento dello sviluppo e del lancio della medesima, risulta di prorompente novità. È infatti stato calcolato che il margine decisionale nella creazione del mondo “virtuale” delegato all’utenza ammonti al 99%²¹³, preceduto in questo pionieristico esperimento sociale solo da *The Sims Online*, nella

²¹⁰ Tapscott, Williams, *Wikinomics*, 2006, p. 124

²¹¹ Boellstorff, 2008, p. 238

²¹² Ivi, p. 30

²¹³ Tapscott, Williams, 2006, p. 148

cui pianificazione, tuttavia, i progettatori contribuiscono con un ben più rilevante apporto iniziale del 20%²¹⁴. La *Linden Lab*, società che possiede il mondo *Second Life*, dimostra in questo senso di voler percorrere una strada tutt'altro che convenzionale, lasciando – per così dire – una firma in negativo: anziché inventare caratteristiche che rendano unica la piattaforma, opta per creare una piattaforma unica nel suo poter essere sostanzialmente del tutto creata su misura degli utenti, dagli utenti stessi. Tale scelta strutturale si dimostra vantaggiosa, giacché in breve conquista inequivocabilmente l'apprezzamento di molti residenti di *Second Life*: nella realtà digitale in questione, questi ultimi vengono ad assumere una posizione quasi divina, dal momento in cui anche i loro minimi atti creativi acquisiscono, con le parole di Prudy (Prudy, 2001), un peso relativo quasi assimilabile a quello della Creazione stessa²¹⁵.

Partendo da tali presupposti, il mondo “virtuale” *Second Life* conquista in breve livelli crescenti di articolazione sociale, tanto da aver già maturato al tempo della ricerca di Boellstorff i tratti distintivi di un'economia di mercato strutturata, sviluppatasi attorno ad un'ossatura sociale costituita dalla forza creativo-organizzativa degli stessi residenti.

Se infatti si vuole ammettere con De Felice che nell'odierna lotta tra mercati ipercompetitivi a vincere è chi è capace di proporre la creatività anche e soprattutto come risultato della stessa produzione²¹⁶ (e non solo come spinta propulsiva iniziale), non ci si può esimere dal riconoscere il suddetto tratto come aspetto determinante anche nelle dinamiche di creazione e scambio proprie del mondo digitale in questione, dove si presenta proprio nelle sue declinazioni più profonde ed evidenti. Riprendendo il parallelismo tra *Second Life* ed una realtà nazionale in evoluzione proposto in citazione d'apertura, si può infatti individuare in quello che l'autore definisce “capitalismo creazionista” il principio economico basilare della vita all'interno della piattaforma, che – determinando l'evolversi delle dinamiche di produzione e circolazione di beni – finisce per assumere un ruolo di importanza cruciale anche nella plasmazione dei tratti culturali costanti individuabili nel mondo “virtuale”²¹⁷, a prescindere delle differenti caratteristiche di natura microculturale riscontrabili al suo interno.

²¹⁴ Ivi, p. 209

²¹⁵ Boellstorff, 2008, p. 209

²¹⁶ De Felice, 2010, pos. 1270

²¹⁷ Boellstorff, 2008, p. 230

3.2.3 Capitalismo creazionista: presupposti teorici e strutturali

Il concetto di capitalismo creazionista, nella sua accezione generica, non nasce certo connaturato al mondo digitale *Second Life*: ad esempio, già nelle teorie esposte da Locke sul finire del XVII secolo²¹⁸ si può ravvisare l'idea di proprietà intesa come ibridazione tra quanto naturalmente concesso all'uomo e volontà applicativa al lavoro di quest'ultimo²¹⁹. In questa prima traccia semantica si riscontrano già in compresenza una dotazione di natura e l'indispensabile intervento umano su questa al fine di poterla determinare come propria. Tuttavia, a differenziare le prime attestazioni in senso lato del concetto dall'accezione in cui è concepito da Boellstorff è l'idea tipicamente protestante di predeterminazione²²⁰, di cui la definizione viene infatti spogliata, onde essere resa spendibile in un contesto quale *Second Life* nei suoi anni di maggior sviluppo. L'utente consumatore, nella più totale libertà concessa dalla piattaforma, è piuttosto messo in condizione di sostituire al principio di predeterminazione quello di autodeterminazione, in virtù del quale può creare e reinventare tutto, a partire dalla propria determinazione individuale, per arrivare poi a tutti i beni materiali umanamente immaginabili.

A tale proposito, va tuttavia precisato che, come accennato nei precedenti paragrafi, l'accezione esatta di “*Second*” in *Second Life* non è quella che porta a concepire la realtà come doppia, subordinata o alternativa rispetto a quella quotidiana e attuale: si tratta piuttosto di una realtà nuova in termini parziali, connaturata in quella preesistente e circostante, di cui è senza dubbio più figlia che antagonista. In questo panorama dialogico in cui gli scambi superano senza dubbio l'entità delle barriere, ciò che si propone di fare l'antropologo è un lavoro di confine²²¹, che renda giustizia alla reale natura della piattaforma come contesto dotato di natura culturale specifica, ma non per questo impenetrabile. Philip Linden suggerisce addirittura di considerare il mondo online alla stregua di un'occasione di analisi critica e – per quanto possibile – distaccata delle dinamiche sociali nelle quali si è immersi nella dimensione attuale, con l'intento di trasporle nel mondo online vagliate criticamente e riadattate alla forma di umanità che si declina nella piattaforma, in modo tale che risultino migliorate e adeguate al contesto²²². Offrendo occasioni di parziale palingenesi, *Second Life* consente agli utenti di attuare i riadattamenti che più reputano consoni, in termini personali in quanto entità individuali

²¹⁸ Locke, 1690, in Boellstorff, 2008, p. 208

²¹⁹ Ibidem

²²⁰ Ibidem

²²¹ Taylor, 2006, in Boellstorff, 2010, p. 23

²²² Tapscott, Williams, 2006, p. 124

rappresentate da avatar, ma anche e soprattutto nei termini delle ricadute dell'azione del singolo sulla collettività e sulla realtà vergine in cui questa è immersa.

Per meglio comprendere l'entità del suddetto lavoro di confine praticato dall'antropologo, diventa utile aprire una parentesi storica, che consenta di ottenere un quadro complessivo atto a rendere giustizia alla dimensione profondamente culturale, dunque umana, della realtà analizzata. A tale proposito, risulta particolarmente efficace ricordare l'atto che ha forse più sensibilmente rivoluzionato e determinato la natura di *Second Life* dal momento della sua fondazione: ovvero l'introduzione nel 2003 della versione 1.2 della piattaforma, con la quale si concede agli utenti la possibilità di cambio di valuta diretto tra *Linden Dollars* (moneta propria della piattaforma) ed il Dollaro Americano²²³, incrementando in maniera esponenziale il valore di proprietà e possesso all'interno di *Second Life*²²⁴. La rilevanza socio-economica, nonché culturale, di tale apporto alla piattaforma rende evidente la ragione per cui molti utenti passino da una produzione strettamente volta al soddisfacimento dei propri bisogni e desideri alla commercializzazione dei frutti di ingegno creativo, abilità artistiche e capacità imprenditoriali²²⁵, da cui infatti, improvvisamente, diventa possibile trarre un profitto quantificabile anche nella vita materiale. Lo squarcio simbolico operato delle transazioni monetarie tra realtà offline e online facilita inoltre la comprensione concettuale della validità di un approccio antropologico-etnografico nell'analisi delle dinamiche proprie di un mondo che si struttura in rete, per via dell'aura di concretezza di cui lo scambio di denaro nelle società contemporanee investe tutti gli ambiti che attraversa.

3.2.4 **Capitalismo creazionista: creatività come spinta di un nuovo mercato a misura d'uomo**

Il fermento creativo, economico e commerciale, negli anni in cui si svolge la ricerca antropologica in questione, è evidente e continuo: si tratta di un frangente storico in cui si può osservare nella piattaforma il rapido consolidarsi di determinate strutture sociali e, in sinergia con queste, l'evolvere di complesse dinamiche lavorative e di mercato. In tale contesto, la creatività dell'utenza, nelle sue varie sfaccettature e applicazioni, mantiene il ruolo di filo conduttore tra le aree di maggiore sviluppo. Non è certo un caso che le professioni più retribuite

²²³ Boellstorff, 2008, p. 212

²²⁴ Ivi, p. 215

²²⁵ Ivi, p. 12

in *Second Life* siano quelle che richiedono la capacità di coniugare in maniera innovativa abilità di sfruttamento delle dinamiche del libero mercato, spiccato senso artistico e capacità di captare le esigenze dell'individuo in quanto avatar. A conferma di ciò, basti pensare che nel lasso temporale in questione si possono arrivare a guadagnare dai 3000 ai 5000 dollari mensili svolgendo professioni quali designer di tessuti o stilista-produttore di vestiti "virtuali"²²⁶, anche senza padroneggiare le competenze tecniche richieste per esercitare i suddetti mestieri nella realtà materiale. Al centro delle dinamiche di mercato non si trovano infatti le abilità pratiche, ma l'inventiva, dunque la capacità creativa in senso lato, che si declina anche nell'abilità di intuire cosa possa risultare vincente in un'economia di stampo capitalista che si viene a declinare in una realtà in cui, in termini potenziali, ancora infinite idee di successo potrebbero essere brevettate da chiunque. In un periodo relativamente breve, alcuni utenti riescono così a sfruttare il margine di crescita strutturata presentato da *Second Life* per importarvi con il giusto tempismo servizi e attività particolarmente redditizi tratti dal mondo offline²²⁷: ne sono esempi i prestiti bancari speculativi e gli investimenti finanziari²²⁸, ma anche la rivendita a prezzo maggiorato o l'affitto di terreno lottizzato²²⁹, o ancora i servizi rivolti alla persona e al suo divertimento, quali prostituzione o intrattenimento alle feste.²³⁰

Nell'affrontare lo studio antropologico di una realtà online quale *Second Life* è dunque sufficiente asserire che tutto ruoti attorno all'economia? Probabilmente sarebbe riduttivo. È infatti più opportuno specificare con Qualman che, anche in questo caso, il focus della ricerca antropologica è piuttosto un'economia specificamente guidata dalle persone²³¹, rappresentando queste ultime il target della ricerca di mercato, ma anche la forza innovativa e vitale del mercato stesso. Con tali presupposti, le forme di marketing basate sulla persona che vengono ad attuarsi nella piattaforma in questione sono – necessariamente – orientate alla soddisfazione di richieste individuali intese in accezione avatar-specifica. Analizzando le dinamiche del relativo mercato prettamente incentrato sullo scambio – se vogliamo paradossale – di beni materiali "virtualmente" trasposti, si può infatti constatare in *Second Life* l'apoteosi concreta dell'assunto di De Felice, a detta del quale il coincidere di nuove spinte evolutive con la saturazione dei mercati in un'epoca in cui non c'è più bisogno di nulla sposta il target del marketing verso una

²²⁶ Ivi, pp. 8, 15

²²⁷ Tapscott, Williams, 2006, p. 124

²²⁸ Boellstorff, 2008, p. 212

²²⁹ Ivi, p. 215

²³⁰ Ibidem

²³¹ Qualman, *Socialnomics*, 2009, p. 239

nuova tipologia di cliente consumatore, non più animato da necessità, ma da desideri²³²: dalla volontà di possedere oggetti specifici, per i quali è disposto a spendere quanto richiesto dal produttore-ideatore.

3.2.5 *Prosumers e proprietà intellettuale in Second Life*

In *Second Life* tale tematica acquisisce un valore specifico non trascurabile, dal momento in cui, in concomitanza con la possibilità di cambio diretto di valuta, diventa necessario introdurre meccanismi di tutela della proprietà intellettuale. Infatti, posto che tutto ciò che è creato da un individuo è riconosciuto come sua piena proprietà, a questo spetta anche determinarne modalità e restrizioni in materia di reinserimento nelle dinamiche di circolazione dei beni. A tale riguardo, chi progetta e realizza un qualsiasi bene di tipo “materiale” in *Second Life*, al momento della creazione, ha possibilità di attivare o disattivare a propria discrezione tre opzioni, che consentono o negano all’acquirente di modificare, rivendere/cedere o copiare il prodotto in questione²³³. A seconda della combinazione di alternative scelte, il bene “materiale” acquisisce determinate valenze di mercato nella piattaforma, che possono oscillare dal valore economicamente nullo dell’oggetto copiabile senza restrizioni all’esclusività di un bene richiesto ma unico e non riproducibile. Infatti, in una realtà di totale libero mercato e priva di barriere fisiche tra ambito di domanda ed ambito di offerta, dove il grado di competizione interna al secondo è direttamente proporzionale alla facilità del confronto tra beni alternativi nel primo, una qualche forma di salvaguardia della proprietà intellettuale diventa indispensabile. La garanzia di una tutela autodeterminata e personalizzata dei diritti che il produttore sceglie di avere sulle proprie creazioni costituisce dunque per quest’ultimo un rilevante meccanismo difensivo, grazie al quale può prendere parte alle dinamiche di mercato in maniera più sicura e consapevole.

A tale proposito, l’entità del boicottaggio del programma CopyBot, ideato per la clonazione non consensuale di dati relativi ad oggetti prodotti da terzi²³⁴, consente di restituire una pallida idea dell’impatto di rispetto e riconoscimento dell’inventiva personale sulla vita sociale di una realtà totalmente plasmata dalla forza creativa dei suoi residenti.

²³² De Felice, 2010, pos. 1327

²³³ Boellstorff, 2008, p. 217

²³⁴ Ivi, p. 214

«*Your World, Your Imagination*»²³⁵: questo è lo slogan ideato dalla *Linden Lab* per *Second Life*, e forse non c'è motto che avrebbe potuto definire questo mondo in maniera più puntuale ed acuta. Comprensione e condivisione di tale assunto da parte di tutti i residenti della piattaforma giustificano infatti una serie di fenomeni specifici, tra cui, ad esempio, il complessivo fallimento del tentativo di far approdare corporazioni all'interno del mondo online²³⁶, giacché concepito dai residenti come una sorta di attacco alla libertà di piena autodeterminazione promessa loro da principio.

Per avere un quadro complessivamente più chiaro sulle ragioni di tale dinamica, l'utente medio di *Second Life* negli anni della ricerca di Bellstorff va concepito nel suo ruolo ideale di «*prosumer*», volendo utilizzare un termine derivato da *The Digital Economy* (1996)²³⁷, ovvero di ente pienamente calato nella zona grigia di sovrapposizione tra contesto di produzione e contesto di consumo, ai quali partecipa equamente. In tali termini, essendo la spinta all'emancipazione dalla partecipazione esclusiva al contesto di fruizione data al *prosumer* dalla natura stessa della piattaforma, ogni successivo tentativo di limitazione alla possibilità del suddetto di autodeterminarsi o di esercitare la propria libera volontà all'interno di una realtà mercato a cui ha appreso a partecipare attivamente rischia di risultare inopportuna, quando non esplicitamente incoerente.

Tuttavia, fenomeni quali il boicottaggio dell'ingresso di corporazioni nella piattaforma o dell'introduzione di programmi per eludere i limiti imposti alla circolazione dei beni dai produttori dei medesimi non devono erroneamente spingere a dedurre la profilazione di un mercato atto a tutelare gli utenti in quanto collettività. Ciò che si verifica è piuttosto una lotta comune per la salvaguardia di una realtà autodeterminata in cui gli utenti possono apertamente sfidarsi secondo le regole di un liberissimo mercato interno, che è nell'interesse di tutti mantenere quanto più protetto possibile dall'intrusione di potenti entità esterne che rischierebbero di stravolgerne la natura. Ne consegue logicamente che, sotto l'aspetto del mantenimento dell'equità tra i partecipanti alle logiche di marketing e business, *Second Life* non offre alcun tipo di tutela aggiuntiva rispetto ad un contesto socio-economico offline²³⁸. L'iniquità è infatti un tratto caratteristico ineludibile che accomuna le logiche di libero mercato proprie di tutte le forme economiche specifiche umanamente prodotte, tra cui, evidentemente, si può annoverare a pieno titolo anche quella che si articola in *Second Life*. Ancora una volta,

²³⁵ Ivi, p. 219

²³⁶ Ibidem

²³⁷ Tapscott, 1996, in Tapscott, Williams, 2006, pp. 124, 126

²³⁸ Boellstorff, 2009, pp. 225-230

si può dunque rilevare la presenza di tratti di interesse antropologico in un contesto aggregativo che, pur contestualizzato in rete, non manca di dimostrare un evidente rapporto di scambio dinamico e dialogico con la realtà materiale all'interno della quale e in relazione alla quale si struttura e sopravvive.

Volendo specificare i limiti della presente ricerca, va precisato che, nell'intento di presentare alcune caratteristiche del libero mercato proprie dello specifico mondo in rete analizzato da Bellsorff, non può che risultare incompleta e non esaustiva: del resto, si tratta di una fotografia parziale destinata a restituire solo una pallida idea di quelle che erano le dinamiche relative al tema in questione nel limitato lasso di tempo della ricerca dell'autore proposto. Tuttavia, pur nella sua limitatezza, l'obiettivo dalla presente esposizione è presentare un esempio concreto di compenetrazione ormai pervasiva tra ambiti di vita online ed offline, che – nella loro connaturata ibridazione – offrono un panorama ideale per il presente ed il futuro della ricerca antropologica.

«Technologies are artificial, but . . . artificiality is natural to human beings. Technology, properly interiorized, does not degrade human life but on the contrary enhances it»²³⁹.

²³⁹ Ong, 1982 pp. 82–83, in Boellstorff, 2008, p. 237

3.3 *Why We Post*: limiti ed opportunità dell'apporto dei social media in campo commerciale ed imprenditoriale

«[...] piuttosto che cercare un effetto autonomo dei social media sul commercio, dovremmo considerare i social media come semplice parte di una nuova fusione di innovazioni personali, commerciali e comunicative»²⁴⁰.

3.3.1 Specificità nazionali: come il target plasma l'opportunità imprenditoriale

Come accade al tempo della globalizzazione per ogni altro artefatto culturale nato in un dato contesto ed esportato in altri, anche per le piattaforme di social networking si riscontra una reinterpretazione locale tanto consistente da scongiurare ogni ipotesi relativa ad un'omologazione incombente. A tale proposito, i risultati del progetto di ricerca di Miller e colleghi²⁴¹ sembrano confermare che quella che A. Appadurai definisce «tensione tra omogeneizzazione culturale ed eterogeneizzazione culturale»²⁴² si risolverebbe equilibratamente a favore di utilizzi delle piattaforme globali altamente connessi alle forme di socialità proprie dell'utenza a livello locale, da cui dipenderebbero poi le relative opportunità imprenditoriali offerte dai social media stessi. Per tale ragione, pur volendo riconoscere l'innegabile impatto che l'avvento dei nuovi media ha avuto sulle modalità umane di concepire gli scambi interpersonali, non sorprende che l'aspetto contenutistico determinato dagli individui che animano le piattaforme sociali digitali risulti di gran lunga prevalente rispetto a quello meramente strutturale dei social network stessi²⁴³. Da ciò consegue necessariamente che anche l'uso di tali piattaforme orientato all'attuazione di strategie di marketing non si declini univocamente nei vari siti di ricerca, né tantomeno che una tattica creativamente concepita per sortire determinati risultati in un dato contesto si debba sempre dimostrare vincente anche in ambienti socioculturali differenti e geograficamente distanti.

Alcuni dati rilevanti in questi termini sono quelli emersi dalla ricerca dell'antropologa Jolynna Sinanan sul campo di Trinidad, dove dall'incontro tra la diffusione dei nuovi media ed una preesistente cultura di intensi festeggiamenti nel periodo che intercorre tra Capodanno e Carnevale è nato un fiorente business di fotografia, alimentato dal desiderio dei partecipanti di

²⁴⁰ Miller et al., 2019, p. 124

²⁴¹ <https://www.ucl.ac.uk/why-we-post> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

²⁴² Appadurai, *Modernità in Polvere*, 2012, p. 44

²⁴³ Miller et al., 2019, p. 17

essere immortalati professionalmente, così da ottenere immagini da pubblicare nei loro profili social. Nell'analisi di tale fenomeno, va considerato che un così fiorente business, finanziato dagli organizzatori degli eventi, si giustifica solo se calato nell'ambiente specifico in cui si struttura. Infatti, nel contesto locale di Trinidad preso in esame da J. Sinanan una componente culturale di narcisismo socialmente accettato piuttosto accentuata alimenta negli individui il desiderio di condividere pubblicamente un'immagine di sé attraente e vincente²⁴⁴. È dunque proprio tale volontà culturalmente indotta da un contesto nazionale ben specifico ad offrire l'opportunità commerciale di servizi fotografici professionali alle feste locali, che con ogni probabilità non risulterebbe altrettanto conveniente in ambienti in cui vigono paradigmi differenti in relazione all'immagine sociale individuale che risulta consono trasmettere pubblicamente.

Un ulteriore esempio rilevante in tal senso è offerto dal sito leccese affrontato da Razvan Nicolesc. Infatti, sebbene in questo contesto l'apporto in termini di opportunità commerciali offerto dalle piattaforme di social networking non sembri eccedere i confini di un semplice incremento della pubblica visibilità per attività locali nella promozione dei propri eventi²⁴⁵, tramite i social media si è riscontrata la possibilità di incrementare un fattore di socialità particolarmente favorevole in questo specifico ambito, in quanto strettamente connesso al successo delle imprese locali italiane in genere.

Ad esempio, intervistando il co-proprietario di un bar-ristorante situato nella provincia di Lecce, l'antropologo Razvan Nicolesc ha riscontrato l'importanza localmente assunta dalla possibilità di estendere la rete sociale di contatti raggiungibili tramite la condivisione via *Facebook* di una locandina ricca di informazioni sull'evento gratuitamente pubblicizzato, appositamente progettata da un grafico specializzato²⁴⁶. La scelta del momento della condivisione risulta altrettanto decisiva: è infatti in previsione del rientro a casa per pranzo del lavoratore italiano medio attorno alle 13.00 che si opta per la pubblicazione del contenuto nel lasso di tempo che precede immediatamente tale occasione di decompressione naturalmente prevista nella routine quotidiana locale²⁴⁷. L'orario della pubblicazione è infatti determinato da una previsione relativa al momento della giornata in cui più plausibilmente gli individui

²⁴⁴ https://youtu.be/bl2zFY_nEAQ (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

²⁴⁵ <https://www.ucl.ac.uk/why-we-post/italian/discoveries/9-social-media-promoted-social-commerce-not-all-commerce> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

²⁴⁶ <https://youtu.be/vtfOhPgD6dc> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

²⁴⁷ Ibidem

appartenenti alla realtà sociale che rappresenta il target dell'attività commerciale in questione avranno tempo di dedicarsi alla lettura delle notizie offerte dai social network.

A tale proposito, va infatti sottolineato che i risultati dello studio etnografico in questione per il sito italiano sembrano suggerire un uso delle piattaforme sociali digitali a scopo commerciale-impresoriale fortemente influenzato da alcuni tratti caratteristici delle modalità di socializzazione italiane, tra cui espansività, fitti scambi interpersonali ed una certa teatralità nelle interazioni²⁴⁸. Ne consegue che, per la stessa natura altamente dipendente dai legami sociali delle piccole attività commerciali italiane, un utilizzo ibrido dei social network che preveda la sovrapposizione di un fattore fortemente connotato personalmente da parte di chi gestisce l'impresa ad una base strettamente relativa all'aspetto del marketing possa giovare più che nuocere in termini di visibilità²⁴⁹. La ricerca in questione ha infatti consentito di riscontrare che i fattori localmente specifici del sito italiano comportano la profilazione di un business più orientato al fattore sociale che non al prodotto in sé per sé²⁵⁰; ragione per cui una promozione capace di sfruttare positivamente la rete offerta dai social media non può che risultare vincente nel contesto specifico preso in esame.

Tuttavia, a riconferma di quanto sostenuto in relazione alla forte interconnessione tra specificità nazionali e possibilità di sfruttare le piattaforme sociali digitali in termini di marketing, si può rilevare che, analizzando i risultati emersi dalle ricerche di Miller sul sito inglese, la tendenza riscontrata risulta diametralmente opposta rispetto a quella italiana. In questo contesto si privilegia infatti un approccio <<astratto e impersonale>>²⁵¹, in virtù dell'aura di sacralità di cui è investito il valore sociale della privacy. Dalla ricerca svolta sul sito inglese si è infatti evinta nell'ambito del commercio una predilezione per aspetti più pragmatici, quali ad esempio l'efficienza del servizio o un rapporto qualità-prezzo vantaggioso²⁵², a cui i collaboratori intervistati sembrano dare peso maggiore rispetto ai fattori relazionali, tanto valorizzati nel sito italiano.

Da ciò si può dunque desumere che un qualsivoglia tentativo di esportare da un dato contesto geografico e sociale ad un altro una specifica strategia di marketing veicolata da piattaforme di social networking rischierebbe di risultare fallimentare, dal momento che i dati sembrano

²⁴⁸ Miller et al., 2019, p. 124

²⁴⁹ Ibidem

²⁵⁰ Ibidem

²⁵¹ Ivi, p.130

²⁵² Ivi, pp. 126-27

suggerire che si tragga sempre maggior vantaggio dal tentativo di calibrare le tattiche sulla realtà culturale selezionata come target dell'attività economica in questione.

3.3.2 Pubblicità efficace e pubblicità controproducente: quando gli annunci ad personam non sortiscono l'effetto desiderato

«Traditional advertising was originally directed more at introducing new commodities and persuading us that we wanted them. Targeted advertising appears to be more like a mirror, reflecting back commodities that we already knew we wanted»²⁵³.

Come si è accennato nel precedente paragrafo, un social network può agevolare piccole attività in termini commerciali fornendo uno spazio pubblicitario fondamentalmente gratuito. Ma cosa accade quando le opportunità pubblicitarie offerte dai nuovi media vengono sfruttate in maniera tanto intensa ed invasiva da sortire l'effetto opposto rispetto a quello desiderato?

Dai dati raccolti nei vari campi affrontati nell'ambito della ricerca *Why We Post* sembra emergere come tendenza generale una certa noncuranza da parte degli utenti circa la mole di informazioni sul loro conto a cui le aziende di social media hanno libero accesso²⁵⁴. In particolare, tale scarso interesse è stato rilevato tra i collaboratori degli antropologi che si sono cimentati nei siti della Cina, dove – nel caso specifico – la compagnia *Tencent* ha il totale controllo su entrambe le piattaforme di social networking maggiormente usate nel paese, ovvero *WeChat* e *QQ*²⁵⁵.

A tale proposito, una parziale spiegazione può essere fornita dagli antropologi Xinyuan Wang e Tom McDonald, associati ai campi di ricerca della Cina industrializzata e rurale, i quali concordano nel sostenere che i loro collaboratori si sono sostanzialmente dimostrati immuni all'influenza degli annunci pubblicitari proposti sulle piattaforme di social networking²⁵⁶. Una particolarità locale, rilevante in termini di opportunità di marketing offerte dai social media, riscontrata in entrambi i campi, è infatti la tendenza della quasi totalità degli utenti a prestare maggior attenzione alle recensioni informali pubblicate da contatti di cui si fidano, rispetto a

²⁵³ Miller, *Social Media in an English village*, 2016, p.175

²⁵⁴ Miller et al., 2019, p. 120

²⁵⁵ Ivi, p. 121

²⁵⁶ Ivi, pp. 122-23

quanta non sembrerebbero disposti a concedere a contenuti pubblicitari propagandati dalle attività commerciali stesse²⁵⁷.

Tuttavia, in altri siti, lo scoglio presentato dall'accoglienza di determinati messaggi pubblicitari va oltre la semplice indifferenza, sfociando in un aperto rifiuto. È il caso della forma di brand advertising invasivo e specificamente orientato di cui si sono accorti di essere target diversi collaboratori del sito di ricerca inglese malati di cancro²⁵⁸. Prevedibilmente, soprattutto nei contesti in cui la privacy riveste un ruolo di primaria importanza nella vita sociale, è stato possibile riscontrare una reazione complessiva fortemente negativa da parte degli utenti nei casi in cui l'impresa che tentava avvicinarli come potenziali clienti ha dimostrato in maniera più o meno evidente di essere in possesso di informazioni potenzialmente private sul loro conto.

Per comprendere tale fenomeno, è necessario fare menzione della pressione sociale che attualmente spinge le imprese commerciali a convincersi della necessità di presenziare sui principali social network²⁵⁹. Per tale ragione, specialmente le attività di portata più vasta rispetto alle piccole imprese commerciali locali, che sono del resto anche quelle che dai social network riescono a trarre minor beneficio in termini di marketing, rischiano talvolta di sconfinare nei suddetti eccessi, rappresentati sostanzialmente da un uso strumentale e quasi disperato di determinate informazioni sugli utenti individuati come potenziali clienti.

Il caso dei malati oncologici è particolarmente significativo, dal momento che dalla ricerca antropologica in questione è emerso un legame, riscontrato dagli stessi collaboratori diagnosticati di cancro, tra le loro attività online e pubblicità fortemente mirate, ad esempio relative ad assicurazioni sulla vita, comparse sulle pagine social da questi visitate²⁶⁰.

Come precedentemente accennato, i risultati della ricerca hanno confermato che l'effetto ottenuto da chi promuove tali forme di marketing è esemplificabile con il cosiddetto "*Personalisation Paradox*"²⁶¹: paradosso per cui quanto più forte ed esplicita sembra essere l'acquisizione di dati personali sull'utente-target da parte di chi promuove il messaggio pubblicitario, tanto più controproducente risulterà essere la reazione del potenziale cliente stesso.

²⁵⁷ Ibidem

²⁵⁸ Ivi, pp. 122-123

²⁵⁹ Miller, 2016, p.167

²⁶⁰ Ivi, p. 176

²⁶¹ Ibidem

Del resto, tale dato non risulta particolarmente sorprendente: l'ipotesi di una società orwelliana²⁶² in cui ogni minimo gesto compiuto online sia passibile di diventare oggetto di osservazione da parte di entità invisibili e non chiaramente identificabili, intenzionate a sfruttarlo in un secondo momento per offrire beni o servizi di cui si desume lo specifico utente possa avere bisogno o desiderio, non contribuisce certo a migliorare l'esperienza dell'individuo su una data piattaforma digitale.

Tuttavia, come dimostra in maniera lampante uno spot belga divenuto virale nel 2012²⁶³ – in cui un individuo sedicente veggente convince gli inconsapevoli partecipanti all'esperimento sociale di essere in grado di leggere le loro menti, per poi rivelare di aver semplicemente carpito delle informazioni dai loro profili social, online e di libero accesso – consapevoli o no, sono gli utenti delle piattaforme a fornire dati su se stessi, che terze parti possono sfruttare a fini commerciali.

Infatti, ogni attività svolta online, dall'esplicito fornire dati su se stessi e sulla propria famiglia tramite social network, fino al più implicito ed apparentemente privato compiere ricerche, implica un'elargizione di preziose informazioni relative ai propri desideri e bisogni. Pertanto, va constatato in conclusione che come la pubblicità mirata costituisce il prezzo per l'uso personalizzato delle varie piattaforme, il costo dello sfruttamento di dati personali che consentono di offrire ad un utente esattamente ciò che sta cercando è costituito dal rischio che l'entità del danno risulti potenzialmente maggiore rispetto alla perdita che si sarebbe riscontrata qualora il prodotto o servizio in questione fosse stato pubblicizzato solamente in maniera generica.

3.3.3 **Online vince il commercio sociale: l'importanza di avere un contesto locale offline alle spalle**

Infine, tra i risultati più rilevanti emersi dalla ricerca multisituata *Why We Post* in materia di apporto fornito dai social media a commercio e marketing, va menzionata la tendenza piuttosto uniforme presentata dalle forme di business online con saldi riferimenti nel mondo materiale locale a trarre maggior beneficio dalle opportunità offerte dalla mediazione di piattaforme digitali, rispetto ai business strutturati solamente in rete.

²⁶² Orwell, *1984*, 1949

²⁶³ <https://video.repubblica.it/tecno-e-scienze/belgio-attenzione-ai-social-network-lo-spot-evilale/124560/123048> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

A tale proposito, merita di essere riportato quanto emerso dalle ricerche sul campo nel sito cileno di Alto Hospicio, svolte dall'antropologa Nell Haynes. Infatti, in questa località in cui il business informale costituisce il reale motore economico, numerose attività commerciali sono state lanciate su *Facebook* con discreto successo, dando vita ad un fenomeno caratteristico della realtà locale a cui si ancora²⁶⁴. In questo caso, alcuni tratti fortemente caratteristici dell'economia locale offline hanno contribuito a definire le modalità di strutturazione di particolari forme di business ibrido, in cui la componente attuata in rete si articola necessariamente in base a, ed in previsione di, quella propria degli scambi faccia a faccia, dal momento che non tutti i potenziali acquirenti sono in possesso di strumenti adatti per effettuare un pagamento online, o semplicemente preferiscono pagare solo dopo aver materialmente visto la merce da acquistare²⁶⁵.

Un esempio concreto è quello fornito da alcuni collaboratori del sito nord-cileno intervistati dall'antropologa Haynes, che hanno avviato una redditizia attività di vendita di sushi a domicilio tramite *Facebook*²⁶⁶. Dalle interviste è emerso che i venditori ritengono particolarmente proficua la possibilità di essere contattati preventivamente via chat dagli acquirenti, giacché ciò – in primis – rende possibile stabilire un contatto confidenziale che consente di svolgere la consegna in un clima conviviale favorevole ad entrambe le parti, e – in secondo luogo – permette di pattuire eventualmente una forma di retribuzione alternativa al pagamento monetario, come ad esempio la cessione di un bene materiale di cui il venditore necessita²⁶⁷.

Inoltre, caso ancora più rilevante ai fini della conferma di una connessione tra business in rete ancorati a contesti relazionali della vita materiale ed un maggior successo in termini economici è quello dell'apertura di un punto vendita Taobao in una località della Cina rurale. Taobao, sito di compravendita cinese analogo per molteplici caratteristiche all'occidentale Amazon, se ne differenzia per alcuni tratti vincenti, come ad esempio l'apertura ad una struttura più dialogica tra offerenti ed acquirenti, in virtù della quale è stata dedicata loro una chat apposita per lo scambio di informazioni aggiuntive sul prodotto in questione e, eventualmente, per la contrattazione sul prezzo prefissato²⁶⁸. Tale scelta strategica consente di orientare il commercio

²⁶⁴ Miller et al., 2019, p. 125

²⁶⁵ Ibidem

²⁶⁶ <https://youtu.be/rdAZJCmKtdc> (ultimo accesso: 12 Giugno 2019)

²⁶⁷ Ibidem

²⁶⁸ Miller et al., 2019, pp. 123-124

online verso una forma di scambio più tradizionale, dunque più facile da accogliere per una gamma variegata di utenti, non necessariamente pratici del mondo delle transazioni digitali.

In aggiunta, come precedentemente accennato, l'antropologo Tom McDonald, associato al sito della Cina rurale, valorizza l'ulteriore scelta strategica in direzione di un consolidamento del legame tra commercio online e realtà locale trattando dell'apertura di un negozio materiale di Taobao, gestito da una famiglia del posto addetta alla mediazione della compravendita online a favore di individui ai quali sarebbe preclusa, per via di semplice scetticismo, o della mancanza di una carta di credito, o di un indirizzo a cui far recapitare agevolmente il bene ordinato²⁶⁹. Ancora una volta, le ragioni del successo del market online sono facilmente rintracciabili nella rete sociale offline alla base dell'apertura del punto acquisti e consegne. Infatti, con ogni probabilità, l'iniziativa non avrebbe incontrato la medesima fortuna in termini economici se gli abitanti della realtà locale non avessero reputato di primaria importanza il fattore sociale nella compravendita, o se – analogamente – non avessero riposto nella famiglia di piccoli imprenditori locali fiducia maggiore rispetto a quella concessa ad estranei²⁷⁰.

In conclusione, per quanto gli stessi antropologi direttamente coinvolti nei siti in esame riconoscano la difficoltà di proporre generalizzazioni per una ricerca di portata tanto vasta quanto *Why We Post*, da un'analisi dei risultati ottenuti in tema di commercio online ed annesse strategie di marketing, si possono globalmente constatare: esiti più favorevoli per attività di portata piuttosto ridotta; l'esistenza innegabile di limiti nell'efficacia delle offerte ad personam; ed infine l'ineludibilità del legame tra realtà in rete e realtà materiale quotidiana, dal momento che è proprio sfruttando stimoli e connessioni sociali offerti localmente da quest'ultima che i business "virtuali" sembrano ottenere maggior successo²⁷¹.

«[...] se il fattore primario dell'uso dei social media nel commercio fosse stata la razionalità economica formale allora avremmo previsto una relativa omogeneità nell'impatto dei social media nei diversi campi di ricerca [...] Tuttavia non è stato così»²⁷².

²⁶⁹ Miller et al., 2019, p. 124; e McDonald, *Social media in Rural China*, pp. 171-173

²⁷⁰ Ibidem

²⁷¹ Miller et al. 2019; p. 128

²⁷² Ivi, p. 130

4. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

AHEARN, 1999

Laura M. Ahearn, *Agency*, in «Journal of Linguistic Anthropology», 9 (1-2), 1999

APPADURAI, 2012

Arjuan Appadurai, *Modernità in Polvere. Dimensioni culturali della globalizzazione*, Milano, Raffaello Cortina, 2012 (ed. or., *Modernity at large. Cultural dimensions of globalisation*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996)

BARLEY, 1983

Nigel Barley, *The Innocent Anthropologist. Notes from a Mud Hut*, Long Grove, Waveland Press, 1983

BARTLE, 2003

Richard R. Bartle, *Designing Virtual Worlds*, San Francisco, New Riders, 2003

BISCALDI-MATERA, 2019

Angela Biscaldi, Vincenzo Matera, *Antropologia dei social media. Comunicare nel mondo globale*, Roma, Carocci, 2019

BOELLSTORFF, 2008

Tom Boellstorff, *Coming of age in Second Life. An anthropologist explores the virtually human*, New Jersey, Princeton University Press, 2008

BOELLSTORFF, 2012

Tom Boellstorff, *Positioning Digital Anthropology. Rethinking Digital Anthropology*, 2012, in Heather, Miller, (a cura di), *Digital Anthropology*, London, Berg, 2012

BOELLSTORFF-NARDI-PEARCE-TAYLOR, 2012

Tom Boellstorff, Bonnie Nardi, Celia Pearce, T.L. Taylor, *Ethnography and virtual worlds. A Hand Book of method*, New Jersey, Princeton University Press, 2012

BONABEAU-MEYER, 2001

Eric Bonabeau, Christopher Meyer, *Swarms intelligence. A whole new way to think about business*, in «Harvard Business Review», 79 (5), 2001

BRANCALE, 2018

Federica Brancale, *Data-driven marketing. Lasciati guidare dai dati e crea strategie vincenti per il tuo business*, Flaccovio Dario, 2018

DE FELICE, 2010

Luca De Felice, *Marketing conversazionale. Dialogare con i clienti attraverso i social media e il real-time web di Twitter, FriendFeed, Facebook e Foursquare*, Milano, Gruppo 24 Ore, 2010

FABIETTI, 2011³

Ugo Fabietti, *Storia dell'antropologia*, Bologna, Zanichelli, 2011 (ed. or. 1991)

FORNÄS-KLEIN-LADENDORF-SUNDEN-SVENINGSSON, 2002

Johan Fornäs, Kajsa Klein, Martina Ladendorf, Jenny Sunden, Malin Sveningsson, *Digital Borderlands. Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet*, New York, Peter Lang, 2002

FÜLLER-JAWECKI-MÜHLBACHER, 2007

Johann Füller, Gregor Jaweck, Hans Mühlbacher, *Innovation creation by online basketball communities*, in «Journal of Business Research», 60 (1), 2007

HEBDIGE, 1979

Dick Hebdige, *Subculture. The Meaning of style*, North Yorkshire, Methuen & Co. Ltd, 1979

GEERTZ, 1973

Clifford Geertz, *The interpretation of cultures. Selected essays*, New York, Basic Books Inc., 1973

GRAFFAM, 2011

Gray Graffam, *Posthuman Anthropology and Immersive Participation in Virtual Worlds*, in Neil L. Whitehead, Michael Wesch, (a cura di), *Human No More. Digital Subjectivities, Unhuman Subjects, and the End of Anthropology*, Boulder, University Press of Colorado, 2012

JUUL, 2005

Jesper Juul, *Half real: video games between real rules and Fictional Worlds*, Cambridge, MIT Press, 2005

KOZINETS, 2010

Robert V. Kozinets, *Netnography. Doing Ethnographic Research Online*, Thousand Oaks CA, SAGE Publications, 2010

KOZINETS-HEMETSBERGER-SCHAU, 2008

Robert V. Kozinets, Andrea Hemetsberger, Hope Jensen Schau, *The Wisdom of Consumer Crowds. Collective Innovation in the Age of Networked Marketing*, in «Journal of Macromarketing», 28 (4), 2008

LYMAN-WAKEFORD, 1999

Peter Lyman, Nina Wakeford, *Introduction. Going into the (Virtual) Field*, in «American Behavioral Scientist», 43 (3), 1999

MACFADYEN-ROCHE-DOFF, 2004

Leah P. Macfadyen, Jörg Roche, Sabine Doff, *Communicating Across Cultures in Cyberspace. A Bibliographical Review of intercultural Communication Online (vol.2)*, Münster, LIT Verlag, 2004

MASTERSON, 1996

John T. Masterson, *Nonverbal communication in text based virtual realities*, in «Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers» 5466, 1996

MCDONALD, 2016

Tom McDonald, *Social media in Rural China. Social Networks and Moral Frameworks*, London, UCL Press, 2016

MILLER, 2011

Daniel Miller, *Tales from Facebook*, Cambridge, Polity, 2011

MILLER, 2016

Daniel Miller, *Social Media in an English village*, London, UCL Press, 2016

MILLER-COSTA-HAYNES-MCDONALD-NICOLESCU-SINANAN-SPYER-
VENKATRAMAN-WANG, 2019

Daniel Miller, Elisabetta Costa, Nell Haynes, Tom McDonald, Razvan Nicolescu, Jolynna Sinanan, Juliano Spyer, Shrimam Venkatraman, Xinyuan Wang, *Come il mondo ha cambiato i Social Media*, Milano, Ledizioni, 2019 (ed. or. *How the world changed Social Media*, London, UCL Press, 2016)

ORWELL, 1949

George Orwell, 1984, London, Secker & Warburg, 1949

PARGMAN, 2005

Daniel Pargman, *Virtual Community Management as Socialization and Learning*, in Peter van den Besselaar, Giorgio de Michelis, Jenny Preece, Carla Simone, (a cura di), *Communities and Technologies 2005. Proceedings of the Second Communities and technologies conference*, Milano, Springer, 2005

QUALMAN, 2009

Erik Qualman, *Socialnomics. How social media transforms the way we live and do business*, New Jersey, John Wiley & Sons Inc., 2009

RHEINGOLD, 2000

Howard Rheingold, *The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier* Cambridge, MIT Press, 2000

ROSSI, 2014

Carla Rossi, *Marketing collaborativo e online value co-creation. L'impresa e la sfida del consumatore produttivo*, Milano, Franco Angeli, 2014

SCHULTZ-LAVENDA, 2015

Emily A. Schultz, Robert H. Lavenda, *Antropologia culturale*, Bologna, Zanichelli, 2015³ (ed. or., *Cultural Anthropology. A perspective on the human condition*, St. Paul, West Publishing Company, 1987)

SNODGRASS, 2013

Jeffrey Snodgrass, *Ethnography and Virtual Worlds. A Handbook of Method*, in «American Anthropologist», 115 (3), 2013

STOCKING-ROSSI

George W. Stocking, Priscilla Rossi Doria, *La magia dell'etnografo. La ricerca sul campo nell'antropologia inglese da Tylor a Malinowski*, San Zeno Naviglio, Grafo, 1995

TAPSCOTT-WILLIAMS, 2006

Don Tapscott, Anthony D. Williams, *Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything*, Portfolio, 2006

TUFEKCI, 2012

Zeynep Tufekci, *We Were Always Human*, in Neil L. Whitehead, Michael Wesch, (a cura di), *Human No More. Digital Subjectivities, Unhuman Subjects, and the End of Anthropology*, Boulder, University Press of Colorado, 2012

UNDERBERG-ZORN, 2013

Natalie M. Underberg, Elayne Zorn, *Digital Ethnography. Anthropology, Narrative, and New Media*, Austin, University of Texas Press, 2013

VESA-VAARA, 2014

Mikko Vesa, Eero Vaara, *Strategic Ethnography 2.0. Four Methods for Advancing Strategy Process and Practice Research*, in «Strategic Organization», 12 (4), 2014,

WALLENDORF-BRUCKS, 1993

Melanie Wallendorf, Merrie Brucks, *Introspection in Consumer Research: Implementation and Implications*, in «Journal of Consumer Research», 20 (3), 1993

WHITEHEAD-WESCH, 2012

Neil L. Whitehead, Michael Wesch, *Human No More. Digital Subjectivities, Unhuman Subjects, and the End of Anthropology*, Louisville, University Press of Colorado, 2012

WILK-ARNOULD, 1984

Richard R. Wilk, Eric J. Arnould, *Why do the Indians Wear Adidas? Or, Culture Contact and the Relations of Consumption*, in «Journal of Business Anthropology», Unpublished Article, 1984

SITOGRAFIA

<http://ancient.anguish.org> | Ancient Anguish

<http://ancient.anguish.org/> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

<https://www.cjc-online.ca> | Canadian Journal of Communication

<https://www.cjc-online.ca/index.php/journal/article/view/1440/1556> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

<https://dictionary.cambridge.org> | Cambridge Dictionary

<https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/blog> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

<https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/consumer-research> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

<https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/social-network> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

<http://www.half-real.net/> | Half Real

<http://www.half-real.net/> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

<https://doi.org> | Digital Object Identifier System

<https://doi.org/10.1177/0276146708325382> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

www.jstor.org | JSTOR

www.jstor.org/stable/2489352 | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

www.jstor.org/stable/43102414 | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

www.jstor.org/stable/43582624 | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

<https://kozinets.net> | Brand New Worlds

<https://kozinets.net/archives/675>

<https://mitpress.mit.edu> | MIT Press

<https://mitpress.mit.edu/books/network-nation-revised-edition> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

<http://www.themarketingfreaks.com> | The Marketing Freaks

<http://www.themarketingfreaks.com> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

<https://scholarworks.umt.edu> | Scholarworks

<https://scholarworks.umt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6501&context=etd> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

<http://www.treccani.it> | Treccani

<http://www.treccani.it/vocabolario/blog> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

<http://www.treccani.it/enciclopedia/etnografia/> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

<http://www.treccani.it/vocabolario/finzione> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

http://www.treccani.it/enciclopedia/cybersocialita_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/ | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

http://www.treccani.it/enciclopedia/virtual-world_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/ | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

<https://www.ucl.ac.uk> | UCL

<https://www.ucl.ac.uk/why-we-post> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

<https://www.ucl.ac.uk/why-we-post/italian/discoveries/5-people-who-use-social-media-who-create-it-not-the-developers-of-platforms> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

<https://www.ucl.ac.uk/why-we-post/italian/discoveries/9-social-media-promoted-social-commerce-not-all-commerce> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

<https://www.ucl.ac.uk/why-we-post/italian/discoveries/5-people-who-use-social-media-who-create-it-not-the-developers-of-platforms> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

<https://youtube.com> | Youtube

<https://youtu.be/0jA5B32MP98> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

https://youtu.be/bl2zFY_nEAQ | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

<https://youtu.be/rdAZJCmKtdc> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

<https://youtu.be/vtfOhPgD6dc> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

https://www.youtube.com/watch?v=SLC_sw4a1mM | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

<https://www.youtube.com/watch?v=HNSIq7w5ckE> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

<https://www.youtube.com/watch?v=F8axfYomJn4> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

<https://video.repubblica.it> | Repubblica

<https://video.repubblica.it/tecnologia/scienze/belgio-attenzione-ai-social-network-lo-spot-e-virale/124560/123048> | ultimo accesso: 12 Giugno 2019

